

WP3: T3.5

Kézikönyv kapcsolati erőszakkal foglalkozó oktatók számára

A rendőrségnél, az igazságszolgáltatásban, az
egészségügyi és szociális szektorban dolgozók
képzéséhez kialakítva

improve

Improving Access to Services for Victims of Domestic Violence
by Accelerating Change in Frontline Responder Organisations

Tartalom

Rövidítések jegyzéke	3
Előszó	4
1. Bevezetés	5
1.1 Háttér	5
1.2 Mit találhat a kézikönyvben?	5
2. Képzési keretrendszer	5
2.1 Általános áttekintés az IMPROVE képzési platformról.....	5
2.1.1 Összefoglalás: általános információk a képzők számára (Képzők képzése)	6
2.2 A képzők szerepe	9
2.3 Célcsoportok.....	10
2.4 A kapcsolati erőszakról szóló képzés konkrét céljai	11
2.5 A képzés időtartama	14
3. A képzési platform felépítése.....	14
3.1 Általános áttekintés	14
3.2 Készségek, képességek, kompetenciák fejlesztése	17
4. Módszertani megközelítések	18
4.1 A kapcsolati erőszak, mint oktatási téma	18
4.2 Képzési követelmények.....	20
4.3 Képzési formák ok és módszerek	21
4.4 Képzési anyagok és didaktikai eszközök	24
4.5 Szerepjátékok.....	25
4.5.1 Általános iránymutatások.....	25
4.5.2 Példahelyzetek	27
5. A képzés értékelése	28
6. Egyéb képzési kézikönyvek.....	29
7. Mellékletek.....	30
7.1 melléklet Hogyan teremtsünk biztonságos környezetet	30
7.2 melléklet A különböző képzési módszerek előnyei, alkalmazási területei és követelményei ..	32
7.3 melléklet Általános példa a szektorok közötti együttműködésről szóló szerepjátékhoz	36
7.4 melléklet A képzés értékelése	39
7.4.1 melléklet Képzés előtti kérdőív	39
7.4.2 melléklet A képzés utólagos értékelése.....	40
7.4.3 melléklet Felmérés a tananyag megőrzéséről (opcionális)	45
7.5 melléklet Kapcsolati erőszak képzés előkészítési ellenőrzőlista.....	47

Rövidítések jegyzéke

IMPROVE	Improving Access to Services for Victims of Domestic Violence by Accelerating Change in Frontline Responder Organisations (A kapcsolati erőszak áldozatainak szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek javítása szakemberek támogatása révén)
ASKABI	Asociación Askabide Liberación
CNRS	Centre National de la Recherche Scientifique
DHPol	Deutsche Hochschule Der Polizei
FORESEE	Foresee Kutatócsoport
MAI-PSP	Ministerio Da Administracao Interna
MININT	Ministere De L'interieur
PLV	Policia Local de Valencia
POLAMK	Poliisiammattikorkeakoulu
SIG	Intervention Im Gesundheitsbereich Gegen Hausliche Und Sexualisierte Gewalt
THL	Terveiden Ja Hyvinvoinnin Laitos
UDEUSTO	Universidad De La Iglesia De Deusto Entidad Religiosa
VICESSE	Wiener Zentrum für Sozialwissenschaftliche Sicherheitsforschung
WWU	Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Előszó

Korábbi kutatások kimutatták, hogy egyes országokban a kapcsolati erőszak megelőzésével, felismerésével és beavatkozásával kapcsolatos témák csak ritkán szerepelnek a különböző képzési anyagokban. Ugyanakkor a témával kapcsolatos ismeretek különösen fontosak azoknak a szakembereknek, akik kapcsolati erőszak áldozatait támogatják munkájuk során. Ennek a képzési kézikönyvnek pont ez a célja: hogy támogassa a rendészet, az egészségügy, a szociális munka és az igazságszolgáltatás területén dolgozó oktatókat. A kézikönyv segítségével ezek az oktatók olyan gyakorlatorientált és tudományosan megalapozott képzési anyagokat használhatnak, amelyek az [IMPROVE kapcsolati erőszakról szóló képzési platformon](#) találhatóak.

Ez a kézikönyv azoknak az oktatóknak a munkáját segíti, akik a kapcsolati erőszak témakörével foglalkoznak. Az ő munkájukhoz járul hozzá és a képzések utáni visszajelzések összegyűjtését segíti a tananyag, amely az [IMPROVE kapcsolati erőszakról szóló képzési platformra](#) épít. Az oktatók választhatnak a rendelkezésre álló modulok változatos témakörei közül. **Két modul kivételével a platform nem önálló önképzési eszközként lett kialakítva**

Ez a kézikönyv **pedagógiai útmutatóként** szolgál, és **hét fejezetben** magyarázza el, hogyan használhatják az oktatók az IMPROVE képzési platformon elérhető információkat, képzési anyagokat és eszközöket. **A képzés terén még új oktatóknak mindenképpen ajánlott elolvasni a „Képzők képzése” című fejezetet.**

Az IMPROVE WP3 vezetőjeként örömmel osztom meg Önökkel ezt a **képzést támogató kézikönyvet.**

Tisztelettel

Prof. Bettina Pflöderer PhD MD
Münster Egyetem, Németország

1. Bevezetés

1.1 Háttér

Az elmúlt évtizedben Európában nagy előrelépések történtek a kapcsolati erőszak megelőzése, felismerése és a szükséges beavatkozások kialakítása terén. Az Európai Unió több tagállama is intézkedéseket és jogszabályokat vezetett be a probléma kezelésére. Ennek ellenére a kapcsolati erőszak továbbra is az egyik legnagyobb kihívás, amellyel az európai társadalom szembesül. A kapcsolati erőszakkal sokszor a rendészet, az egészségügy, a szociális munka és az igazságszolgáltatás területén dolgozó szakemberek találkoznak először. Gyakran azonban hiányzik körükben az a tudás és magabiztosság, amely képessé teszi őket a gyors reagálásra, a kapcsolati erőszak és annak hatásainak a felismerésére és a szükségletalapú támogatás biztosítására.

Mindezek miatt sürgető szükség van a kapcsolati erőszak áldozatainak hatékonyabb támogatására – ami leginkább úgy érhető el, hogy személyre szabott támogatást biztosítanak az érintetteknek és **folyamatos képzést biztosítanak a szakemberek számára**. Az [IMPROVE projekt](#) olyan új tananyag és eszközök kidolgozásával pótolta a képzési hiányosságokat, amelyek az [IMPROVE kapcsolati erőszakról szóló képzési platformon](#) érhetők el.

A kézikönyvben szereplő információk osztrák, finn, francia, német, magyar, spanyol és portugál partnereink együttműködésével jött létre. A kézikönyv az EU [IMPRODOVA](#) (Improving Frontline Responses to High Impact Domestic Violence) projekt keretében kidolgozott képzési anyagokra épül, amelyek az IMPROVE konzorcium további kutatásai alapján kerültek továbbfejlesztésre. Az IMPROVE partnerek (ASKABI, CNRS, DHPol, FORESEE, MAI-PSP, MININT, PLV, POLAMK, SIG, THL, UDEUSTO, VICESSE, WWU) az eredetileg angol nyelvű képzési anyagokat lefordították az adott nemzeti nyelvre és a tartalmat a nemzeti kontextushoz igazították. Ezenkívül a partnerek (mind a hét partnerországban) képzések keretében tesztelték az oktatási anyagokat, majd az eredmények és visszajelzések alapján továbbfejlesztették azokat (lásd [D3.3](#)).

1.2 Mit találhat a kézikönyvben?

Ebben a kézikönyvben a képzők megtalálják az [IMPROVE képzési platformon](#) elérhető, kapcsolati erőszakról szóló képzési anyagok összefoglalóját. A képzések megszervezéséhez szükséges ismeretek mellett **ez a kézikönyv kiemeli azokat a fontos készségeket is, amelyek elengedhetetlenek a kapcsolati erőszakkal kapcsolatos képzések megszervezése és megtartása során**. Ezek a készségek magukban foglalják a hallgatás és a konstruktív visszajelzés képességét, a képzés résztvevőinek lehetséges elfogultságának és traumáinak figyelembevételét, az interkulturális kompetenciákra építő kommunikációt, a lehetséges sztereotípiák felismerését és azok iránti érzékenységet, az önreflexiót, valamint a saját elfogultság és a traumák tudatosítását.

2. Képzési keretrendszer

2.1 Általános áttekintés az IMPROVE képzési platformról

Az [IMPROVE képzési platform](#) **moduláris, ágazatspecifikus felépítésű**, ami azt jelenti, hogy olyan modulokból és egységekből áll, amelyek a kapcsolati erőszak különböző aspektusait tárgyalják. A platform emellett figyelembe veszik a különböző országok különböző célcsoportjainak sajátos igényeit. A képzési modulok tartalma és anyagai számtalan módon kombinálhatók.

Az IMPROVE képzési platform általános céljai a következők:

- ✓ A képzőknek áttekintést nyújtani a kapcsolati erőszakkal kapcsolatos releváns témákról.
- ✓ A képzők tájékoztatása az áldozatok számára elérhető szolgáltatásokról.
- ✓ A hallgatók, a gyakorló szakemberek és a vezetők képzését támogató tananyag elérhetővé tétele.
- ✓ Olyan információ átadása, amelye a kapcsolati erőszakra adott szakmai válaszok fejlesztését teszi lehetővé.
- ✓ A képzők számára olyan tananyag biztosítása, amely figyelembe veszi a hallgatók igényeit.
- ✓ A képzők számára olyan információ biztosítása, amely segítségével az IMPROVE eszközökre és tananyagra építő hatékony képzések bonyolíthatók le.

A 2. fejezetben először a **képzés lebonyolításának legfontosabb szempontjait** vesszük sorra; bemutatjuk, hogy az **oktatók hogyan tudnak hatékonyan megtervezni egy, a kapcsolati erőszakra fókuszáló képzést**. Kitérünk a képzők szerepére, a lehetséges célcsoportokra, a képzési célokra és a képzések időtartamát befolyásoló különböző tényezőkre.

Emellett – a „**Képzők képzése**” fejezetben – **rövid kitérőt teszünk a területen még új oktatók számára (lásd 2.1.1)**. Mindez az ezt a fejezetet követő, sokkal konkrétabb útmutatásokat és leírásokat tartalmazó témakörök feldolgozását segíti elő. A „**Képzők képzése**” **nem helyettesítheti a hivatalos tanfolyamokat** (amelyek elvégzését kifejezetten ajánlunk a magas színvonalú, interaktív és a hallgatóság igényeire szabott foglalkozások biztosítása érdekében).

2.1.1 Összefoglalás: általános információk a képzők számára (Képzők képzése)

Biztonságos és támogató tanulási környezet:

Hozzon létre olyan környezetet, ahol a résztvevők kifejezhetik érzéseiket, kétségeiket és frusztrációikat anélkül, hogy ítélezéssel vagy negatív következményekkel szembesülnének. Egy ilyen környezet lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy kimutassák érzelmeiket, emellett olyan ismeretekre és készségekre tegyenek szert, amelyek támogatják a pozitív attitűd- és viselkedésváltozást. Mindez különösen fontos a kapcsolati erőszakra fókuszáló képzések esetén. [A 7.1. melléklet](#) összefoglalja a **biztonságos tanulási környezet megteremtésének és fenntartásának** legfontosabb követelményeit. Ezeket a szabályokat a képző előre meghatározhatja, vagy a résztvevőkkel közösen alakíthatja ki. A titoktartás („ami itt elhangzik, az csoporttitok”) elengedhetetlen követelménye egy ilyen képzésnek. Hasznos lehet megegyezni **abban is, hogy a hallgatók jelezni fogják, ha szünetre lenne szükségük**. Egyéb hasznos szabályok közé tartozik a különböző nézőpontok tiszteletben tartása, az elítélő szóhasználat elkerülése, valamint annak lehetővé tétele, hogy mindenki maga döntse el: mikor szólaljon meg, és mikor maradjon csendben.

A tréner szerepe

A tréner szakértelmüket és oktatási készségeiket felhasználva irányítják a tanulást, megtestesítve azt a pozitív magatartást, amelyet közvetíteni szeretnének ([lásd a 2.2. fejezetet](#)).

A hatékony képzések elősegítése

A sikeres képzéshez megfelelő kommunikációs és időgazdálkodási készségek, a képzési módszerek ismerete és annak megértése szükséges, hogy melyik módszert válasszuk **az adott célokhoz** (további információkért lásd [a 7.2. mellékletet](#)) és **célcsoportokhoz** ([lásd a 2.3. fejezetet](#)). Amikor a képzők párban dolgoznak, gyakorolják a hatékony társ-facilitálást az átadások megtervezésével, az együttműködés mintájának bemutatásával, valamint egymás támogatásával a kihívást jelentő csoportdinamikai helyzetekben.

Képzési formák

A képzési formák **a képzési tartalom átadásának vagy megismerésének különböző módjait jelenítik meg**. A tréningek, workshopok, szemináriumok és előadások a leggyakrabban használt formák. Jellemzőiket, követelményeiket és példákat **a 4. táblázat** tartalmazza.

Minden formátum bevezető szinten is alkalmazható annak érdekében, hogy általános ismereteket nyújtson vagy akár specifikus aspektusokra összpontosítson. Ezek a formátumok emellett a csoport összetételétől (homogén vagy heterogén) és a tanulási környezettől (offline, online, hibrid) függően is változhatnak, és mindegyiknek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Az előnyök és hátrányok áttekintéséhez lásd az 5. táblázatot.

A képzés megvalósításának követelményei

A képzések sikeres megvalósítása számos – a résztvevőkhöz, a tartalomhoz, az időgazdálkodáshoz és az erőforrásokhoz kapcsolódó – tényezőtől függ. Ezért kérjük, a formátumot ennek megfelelően módosítsa:

- **Célcsoport:** A képzés tartalmát és módszereit a résztvevők szakmai háttéréhez (pl. tanulmányi előmenetel, beosztás), tanulási és munkavégzési szokásaihoz, munkaköri leírásához és felelősségi köréhez, szerepértelmezéséhez, előzetes ismereteihez, motivációihoz, elvárásaihoz, érdeklődési köréhez és értékeihez kell igazítani. A terminológiát a csoport által használt nyelvhez kell igazítani, különösen, ha a résztvevők meghatározott szervezetekből vagy környezetből érkeznek (további információk [a 2.3. fejezetben](#) található a célcsoportokról).
- **Csoport összetétele:** **A képzés intézményi szinten is lebonyolítható, azonos vagy különböző szervezetekből érkező résztvevőkkel**, akár belső, akár külső, homogén vagy heterogén csoportokban. Minden esetben másfajta előnyökkel és hátrányokkal számolhatunk (lásd még [a 2.4. fejezetet](#), **2. táblázat**). **A több szakmát képviselő csoportok elősegíthetik a tudás átadást és javíthatják az együttműködést**, de több időt igényelnek a kapcsolati erőszak eltérő meghatározásai, a résztvevők eltérő tudásszintje, valamint a szakmájukon belüli különböző szerepei és korlátai miatt (amivel a más szakmák jelen lévő képviselői gyakran nincsenek tisztában). A képzők számára elengedhetetlen, hogy közös alapot és közös megértést alakítsanak ki, és hogy kiemelten foglalkozzanak az oktatásra potenciálisan kihívást jelentő csoportdinamikai folyamatokkal. A homogén csoportokat a képzők könnyebben irányíthatják, de ügyelni kell arra, hogy minden résztvevő biztonságban érezze magát. Ha a résztvevők különböző hierarchikus szintekről érkeztek, különböző gyakorlati tapasztalatokkal vagy végzettséggel rendelkeznek, a képzőnek ösztönöznie kell minden résztvevőt, hogy egyenlően ossza meg tapasztalatait és gondolatait, elkerülve az ítélkezést vagy a dominanciát. A pozitív bátorítás

is hasznos lehet az interdiszciplináris csoportok képzésében annak érdekében, hogy így szélesítsék a különböző perspektívák és felelősségi területek megértését.

- **Időbeosztás: Az időtervezésnek figyelembe kell vennie a csoport méretét (a legjobb, ha a csoport mérete < 15 fő)** és az átadni kívánt információ mennyiségét, hogy elegendő időt lehessen szánni a megbeszélésekre és a tervezett tevékenységekre. A befogadás fókuszú ([pl. előadások](#)) és az aktív részvételt igénylő fázisok (pl. csoportos megbeszélések, egyéni és csoportos gyakorlatok) váltakozása elősegíti az aktív részvételt és a megértést (lásd a 2.5. fejezetet). **A formátumok eltérőek lehetnek a képzési idő hossza szerint is** (egyszeri képzés vagy több napos képzés, szünetekkel vagy anélkül). Ha a képzési alkalmak hosszabb időszakot ölelnek fel, célszerű elegendő időt biztosítani a résztvevőknek, hogy a következő képzési nap elején összefoglalják és megosszák tapasztalataikat. A foglalkozások közötti idő is felhasználható a tanulás gyakorlatba való átültetésének a támogatására. Ez magában foglalhatja a reflexiót, az új tapasztalatok megosztását egy tanuló-társsal meghatározott időközönként, vagy csoportos megbeszéléseket olyan tanulási platformokon keresztül, mint a Moodle.
- **Utasítások és átláthatóság:** A résztvevőket a képzés előtt és alatt egyértelműen tájékoztatni kell a napirendről, a célokról és a képzési tartalom relevanciájáról. A feladatok írásban történő megfogalmazása elősegíti a gyakorlatok zökkenőmentes végrehajtását.

Képzési felszerelés és anyagok

A kényelmes és hatékony tanulási környezethez elengedhetetlen a megfelelő helyiség és médiaeszközök. A képzőknek általában a következőkre van szükségük:

- Képzési terv (célokkal, tartalommal és ütemtervvel)
- Résztvevői lista
- A gyakorlatokhoz és reflexiókhoz tartozó írásbeli utasítások
- A résztvevők oktatási és szakmai háttéréhez igazított tájékoztató lapok; ezeket aktívan kell használni a képzés során
- PowerPoint-diák minden modulhoz (szükség szerint módosítható)
- Flipchart, tollak és egyéb szükséges anyagok
- A prezentációhoz szükséges eszközök: laptop, projektor, vetítővászon és szükség esetén külső hangszórók
- Kérdőívek vagy visszajelzési űrlapok (lásd a [7.4.1](#), [7.4.2](#), [7.4.3](#) mellékleteket)

Értékelés

Fontos **felmérni, hogy a képzés elérte-e céljait**, és hogy pozitív hatással van-e a résztvevőkre. A résztvevők visszajelzéseit be kell építeni a jövőbeli képzésekbe, hogy azok minősége és hatékonysága folyamatosan javuljon (a képzés értékeléséhez használható kérdőíveket talál [az 5. fejezetben](#) és [a 7.4. mellékletben](#)).

Szerződéses munka

Ha a képzést egy szervezet rendelte meg, akkor azt a szervezet és a képző szoros együttműködésben kell megtervezni.

Ellenőrzőlista: A kapcsolati erőszakról szóló képzés előkészítéséhez használható ellenőrzőlista [a 7.5. mellékletben](#) található.

2.2 A képzők szerepe

A képzők fő célja, hogy a vezetők, a szakemberek, a hallgatók és más képzők megtanulják felismerni a kapcsolati erőszakot és megtanulják a megfelelő reagálást – annak érdekében, hogy a lehető legjobb támogatást tudják nyújtani az áldozatoknak.

A képzésben résztvevők hatékony támogatásához a képzőknek szükséges:

- ✓ **a képzést a célcsoporthoz igazítani**, figyelembe véve a hallgatók előzetes ismereteit, igényeit, konkrét szerepeit, munkaköri leírását és felelősségi körét a kapcsolati erőszak kontextusában, a képzési csoport méretét, a képzés időtartamát, a tanulási szokásokat és preferenciákat.
- ✓ **biztonságos tanulási környezetet teremteni**, figyelembe véve a kapcsolati erőszakkal kapcsolatos témák érzékenységét. A képzőknek képesnek kell lenniük támogatni azokat a résztvevőket, akik kapcsolati erőszak vonatkozásában érintettek.
- ✓ **példát mutatni a szakemberekre jellemző viselkedésről**, ideértve a tiszteletteljes kommunikációt és az érzelem-szabályozást.
- ✓ **megkönnyíteni a tanulást** azáltal, hogy ismertetik a résztvevőkkel a képzés felépítését, a kulcsfontosságú fogalmakat, támogatják emellett a beszélgetéseket és a reflexiót.
- ✓ **kulturálisan érzékenyeknek lenni** a képzéseik során.
- ✓ **figyelemmel kísérni a csoportdinamikát**, és szükség szerint módosítani a módszereket a hatékony tanulás és a biztonságos környezet megteremtése érdekében.
- ✓ **ösztönözni** a résztvevők közötti **párbeszédet**.
- ✓ **támogatni az empátiát** és a trauma-tudatos megértést a vitákban és a gyakorlatokban.
- ✓ **ösztönözni az önismeretet** és a kritikus reflexiót.
- ✓ **bemutatni és megvitatni** a kapcsolati erőszakra való reagálás fejlesztését szolgáló **eszközöket**, módszereket és kereteket.
- ✓ **támogatni a gyakorlati készségek fejlesztését** (például az esetek áttekintését és értékelését, a kommunikációt és a jelzést).
- ✓ **értékelni a képzést** annak minőségének biztosítása érdekében.
- ✓ **a hatékony képzés biztosítása** érdekében olyan oktatót bevonni, aki rendelkezik a releváns szektorban és az erőszak elleni küzdelem terén szerzett szakértelemmel (lehetőleg pszichológiai képzettséggel).

2.3 Célcsoportok

A képzési anyag olyan oktatóknak szól, akik különböző szakmai háttérrel rendelkező hallgatónak és szakembereknek tartanak képzéseket, ideértve a **rendőrséget, az egészségügyi szektort** (pl. orvosok, ápolók, szülésznők, fogorvosok, pszichológusok és pszichiáterek), a **szociális szektort, beleértve az oktatási szektort** (pl. család- és gyermekgondozási szakemberek, mediátorok, tanárok és (iskolai) szociális munkások) és az **igazságszolgáltatási szektort** (pl. ügyészek és bírók). Továbbá a képzési anyag alkalmas más olyan szakmai csoportok képzésére is, amelyek rendszeresen támogatnak kapcsolati erőszak áldozatokat.

A hatékony képzés biztosítása érdekében célszerű olyan oktatópárokat bevonni, akik rendelkeznek releváns szektor-tapasztalattal és a kapcsolati erőszak elleni küzdelem terén szerzett szakértelemmel (lehetőleg pszichológiai képzettséggel).

A képzésnek a konkrét célcsoportokhoz való igazítása, valamint az átfogó és megalapozott megközelítés biztosítása érdekében elengedhetetlen a résztvevők szakmai hátterének és feladatainak ismerete. **Az IMPROVE képzési anyag célcsoportjait az 1. táblázat tartalmazza részletesebben, míg a célcsoportokkal elérhető célokat a 2. táblázat sorolja fel.**

A képzési platformon található gyakorlatok és információk többsége magasabb szintű formális végzettséggel rendelkező résztvevők számára készült. Ezért a trénereknek szükségük lehet a képzési tartalom terminológiájának és nyelvezeteinek a konkrét célcsoportokhoz való igazítására.

*1. táblázat: Az IMPROVE képzési anyagokkal képzendő célcsoportok leírása. * A lista nem teljes.*

Kategória	Célcsoportok*	A képzés relevanciája
Vezetők	Rendőrség: <ul style="list-style-type: none"> Nyomozati, bűnmegelőzési vagy készenléti egységek vezetői Egészségügyi szektor: <ul style="list-style-type: none"> Klinikai adminisztratív szolgáltatások 	<ul style="list-style-type: none"> A kapcsolati erőszakkal kapcsolatos jogszabályok és utasítások hatékony végrehajtása A képzési programok felügyelete A megfelelő létszám és erőforrások biztosítása A felelősségvállalás kultúrájának előmozdítása és a szakemberek munkájának támogatása
Gyakorló szakemberek	Rendőrség: <ul style="list-style-type: none"> Rendőrök Egészségügy: <ul style="list-style-type: none"> Orvosok Ápolók Szülésznők Fogorvosok 	<ul style="list-style-type: none"> Gyakran ők azok, akik először kapcsolatba lépnek az áldozatokkal Kórházakban, védett szálláshelyeken, krízisambulanciákon vagy más helyszíneken lépnek kapcsolatba az áldozatokkal azzal az erős motivációval,

	<ul style="list-style-type: none"> • Pszichiáterek, pszichológusok és pszichoterapeuták • Gyógyszerészek <p>Szociális/oktatási szektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Család- és gyermekgondozási szakemberek • Mediátorok • Tanárok • (Iskolai) szociális munkások <p>Igazságszolgáltatási szektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ügyészek • Ügyvédek • Bírók 	<p>hogy hatékony támogatást tudjanak biztosítani számukra</p>
Diákok	<p>Rendőrség:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendőrtanulók <p>Egészségügyi szektor: pl.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orvostanhallgatók • Fogorvostanulók • Gyógyszerész hallgatók • Szülésznőképző és ápolóképző hallgatók <p>Szociális/oktatási szektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szociális munkás hallgatók • Tanárok <p>Igazságszolgáltatási szektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jogász hallgatók 	<p>A kapcsolati erőszakkal foglalkozó következő generációs szakemberek</p>
Képzők	<ul style="list-style-type: none"> • A kapcsolódó területekről érkező érdeklődők • Ideális esetben gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek a releváns szektorban vagy a kapcsolati erőszak elleni küzdelem terén 	<p>Képzők képzése program: Olyan tapasztalattal és szakértelemmel rendelkeznek, amely szükséges a vezetők, gyakorló szakemberek, hallgatók és oktatók képzéséhez.</p>

2.4 A kapcsolati erőszakról szóló képzés konkrét céljai

Ez a szakasz a kapcsolati erőszakról szóló képzés legfontosabb célkitűzéseit ismerteti, az IMPROVE képzési platform anyagával elérhető célcsoportok szerint strukturálva. A leírás kiemeli a képzők kulcsfontosságú szerepét és azokat a feladatokat, amelyeket el kell látniuk a cél elérése érdekében. A sikeres facilitáláshoz kommunikációs készségek, a kapcsolati erőszakról és a képzési módszerekről szóló ismeretek, valamint bizonyos esetekben formális képzői tapasztalat is szükséges.

2. táblázat: A képzés céljainak leírása célcsoportok szerint.

* A lista nem teljes.

Kategória	A képzés céljai*
Vezetők	<ul style="list-style-type: none"> • A kapcsolati erőszak mértékéről és hatásairól szóló ismeretek • Ismeretek a kapcsolati erőszakhoz köthető esetekbe való beavatkozás stratégiáiról (ide értve a jó gyakorlatokat) • A sikeres beavatkozás előfeltételeinek az ismerete • A trauma-tudatos és áldozatközpontú megközelítés ismerete • A szektorok közötti hatékony együttműködésről szóló ismeretek • A beavatkozások értékelésével kapcsolatos ismeretek • A szakemberek támogatásával és képzésével kapcsolatos ismeretek
Gyakorló szakemberek	<ul style="list-style-type: none"> • A kapcsolati erőszak jeleinek és tüneteinek ismerete • Tudás a hatékony és érzékeny reagálásról • Az elérhető támogató szolgáltatásokról, a jelzés fontosságáról és a biztonsági intézkedésekről szóló ismeretek • Jogi/etikai kérdésekkel kapcsolatos ismeretek (pl. jelzés, titoktartás, védelmet biztosító intézkedések, jogilag megfelelő dokumentáció) • A bizonyítékokon alapuló szektorok közötti együttműködés áttekintése • A reflexió és az öngondoskodás fontosságának ismerete
Diákok	<ul style="list-style-type: none"> • A kapcsolati erőszakra vonatkozó ismerek (szembeállítva az egészséges kapcsolatok jellemzőivel) • Az erőszak hatása az egyénekre, a családokra és a közösségekre • A kapcsolati erőszak felismerése, kezelése és megelőzése érdekében megtehető lépések
Képzők	<ul style="list-style-type: none"> • Adjanak át a kapcsolati erőszakra vonatkozó tudást • Ismerjék a kapcsolati erőszak dinamikáját, jeleit és tüneteit • Értsék meg a kapcsolati erőszak kiterjedtségét és hatását • Ismerjék a trauma-tudatos, áldozat-központú megközelítést • Ismerjék meg a kapcsolati erőszak hatékony kezelésének módszereit • Ismerjenek meg jó gyakorlatokat, a szektorok közötti együttműködést és az innovációt • Ismerjenek képzési anyagokat és gyakorlatokat • Tudják, hogyan kell kezelni a kapcsolati erőszakban érintett képzési résztvevőket • Tudják, hogyan kell nyomon követni és értékelni a képzéseket.

A képzők kulcsszerepet játszanak a célok elérésében:

- ✓ **Tudatosítás** és tanítás.
- ✓ **Lehetőség biztosítása** a kapcsolati erőszak specifikus szakmai tapasztalatok megosztására.
- ✓ A trauma-tudatos, áldozatközpontú megközelítés **előmozdítása**.
- ✓ A hatékonyság **figyelemmel kísérése és a képzés értékelése**.
- ✓ **Jó gyakorlatok ismertetése** és az innováció **előmozdítása**.
- ✓ **Annak bemutatása, hogyan lehet** a kapcsolati erőszak hatékony kezelése érdekében **együttműködni és koordinálni** a különböző intézkedéseket (amelyekért rendőrök, egészségügyi szakemberek, szociális munkások, jogászok és más szakemberek felelnek).
- ✓ **Annak tisztázása:** a szakemberektől nem várható el, hogy egyedül reagáljanak a kapcsolati erőszakhoz köthető esetek minden aspektusára. Fontos követelmény a szektorok közötti együttműködés.
- ✓ A képzések **magas színvonalának a biztosítása**.

A képzők feladatait a következő konkrét célokhoz igazítva határozzuk meg:

A kapcsolati erőszak dinamikájának megértése

- ✓ A kapcsolati erőszak fogalmának és formáinak bemutatása.
- ✓ Információk nyújtása a kapcsolati erőszak dinamikájáról, beleértve a kockázati és védelmet biztosító tényezőket.

A kapcsolati erőszak jeleinek és tüneteinek felismerése

- ✓ A kapcsolati erőszak jeleinek és következményeinek bemutatása (ide értve a fizikai, érzelmi és pszichológiai bántalmazást is)

A kapcsolati erőszak hatásának megértése

- ✓ A kapcsolati erőszak áldozatokra, gyermekeikre és az érintett családtagokra gyakorolt (rövid és hosszú távú) fizikai és pszichológiai hatásainak ismertetése.

A kapcsolati erőszakra való reagálás

- ✓ Információk nyújtása arról, hogyan lehet érzékenyen és empátikusan reagálni a kapcsolati erőszak tényének nyilvánosságra kerülésére úgy, hogy közben betartjuk az etikai és jogi irányelveket.
- ✓ A képzésben résztvevők készségeinek fejlesztése és ezáltal önbizalmuk növelése a kapcsolati erőszak felismerése és az ilyen esetekre való reagálás terén.

Támogatás és jelzés

- ✓ Bemutatni a kapcsolati erőszak áldozatait potenciálisan támogató szolgáltatásokat.
- ✓ A képzésben résztvevők felelősségének, feladatainak, lehetőségeinek és korlátjainak a tudatosítása.
- ✓ Információk nyújtása arról, hogyan kell kezelni a nehéz helyzeteket. Információ nyújtása a trauma-tudatos ellátás fontosságáról és az öngondoskodás jelentőségéről.

A jövőbeli incidensek megelőzése

- ✓ Olyan megelőzési stratégiák bemutatása, mint például a korai beavatkozás, az oktatás és a szakpolitikai érdekképviselet.

A sokszínűségekre való felkészültség elősegítése

- ✓ Információk megosztása arról, hogyan lehet támogatni a különböző (kulturális) háttérrel rendelkező kapcsolati erőszak áldozatokat, elismerve és tiszteletben tartva egyedi tapasztalataikat és perspektíváikat.

2.5 A képzés időtartama

Az [IMPROVE képzési platform kapcsolati erőszakról szóló](#) tananyaga tíz modulból áll. Ez a tartalom rugalmasan adaptálható: a képzők eldönthetik, hogy egy modul teljes tartalmát, vagy csak bizonyos részeit használják fel. Emellett a képzés időtartamát is a konkrét modulok, témák és gyakorlatok ismeretében határozhatják meg.

A csoport mérete többek között **befolyásolja a képzések időtartamát is**. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kapcsolati erőszakról szóló képzéseket ideális esetben 10–16 fős csoportokban kell lebonyolítani (Juszczyk, Sondern & Pfeiderer 2022)¹⁾ A szakirodalom és más képzések tapasztalatai alapján a szakembereknek szóló, kapcsolati erőszakról szóló képzések ideális esetben két napig tartanak (Juszczyk, Sondern & Pfeiderer 2022). **Feltételezhető, hogy sok esetben ez a két nap teljes időtartama nem áll rendelkezésre. Ezért egy ilyen képzés több szakaszban is lebonyolítható, azaz félnapos vagy akár rövidebb képzések formájában is megtartható** (a résztvevők igényeitől és rendelkezésre állásától függően). A képzés ajánlott minimális időtartama két óra. **Ebben az esetben a képzés fő célja a tudatosság növelése.**

3. A képzési platform felépítése

3.1 Általános áttekintés

Az [IMPROVE kapcsolati erőszakról szóló képzési platformja](#) **online elérhető** az alábbi linken: <https://training.improdova.eu/hu/>. A képzési platform használatához nincs szükség regisztrációra vagy tandíj befizetésére.

A képzési platform a következőképpen épül fel:

Képzési modulok: A képzés tartalma tíz olyan modulban van felépítve, amelyek a kapcsolati erőszak különböző aspektusaival foglalkoznak. Minden modul elején egy hivatkozásokkal ellátott áttekintés segíti a könnyű navigációt. Ezt a bevezetést a célcsoport meghatározása követi.

Modulok bevezetése: A bevezetések rövid áttekintést adnak az adott modulról, hivatkozások segítségével összefoglalva a fő tartalmi elemeket.

Modulcéllok: Az egyes modulok bevezetőjét a célok ismertetése követi. Ezek a célok segítik a képzőket, hogy a képzés legfontosabb üzeneteire összpontosítsanak, és tisztázzák, mit akarnak elérni az egyes foglalkozásokon és gyakorlatokon.

¹ Juszczyk, P., Sondern, L., & Pfeiderer, B. (2022). Bevezetés és értékelés egy klinikai kötelező választható kurzusról a családon belüli erőszakról. *GMS Journal for Medical Education*, 39(5):Doc56. <https://doi.org/10.3205/zma001577>

Modulok tartalma: A törzsanyag tekintetében minden modul jól strukturált, folyamatos szöveget tartalmaz, amely különböző képzési anyagokat integrál.

Képzési anyagok:

- **A modulokhoz kapcsolódó képzési anyagok:** A tíz részletes képzési modul mindegyike számos anyagot és didaktikai eszközt tartalmaz, például (interaktív) grafikákat, folyamatábrákat, (interaktív) esettanulmányokat, videókat, kvízeket, táblázatokat és adatlapokat. Ezeket az eszközöket a képzési platform egyes moduljaiban tárgyalt fő témáknak megfelelően alakították ki. Céljuk az interaktív tanulás lehetőségének a megteremtése (**lásd a 3. táblázatot**). Ezek az anyagok letölthetők a modulokból, de a kifejezetten a képzési anyagokat ismertető részben is elérhetők (minden kísérő szöveg nélkül, áttekinthető struktúrában). A képzési eszközök ágazatspecifikusak az alábbi szektorok szerint kialakítva: [rendőrség](#), [egészségügy](#), [szociális szektor](#), [jogi szektor](#).
- **Képzési anyagok gyűjteménye:** Minden gyűjtemény ágazatspecifikus ([rendőrség](#), [egészségügyi ágazat](#), [szociális ágazat](#), [jogi ágazat](#); **lásd a 3. táblázatot**). Itt található **példaelőadások 45 vagy 90 perces foglalkozásokhoz**, valamint a kézikönyv [mellékleteiben szereplő](#) anyagok. Minden ágazatnak megvan a saját gyűjteménye, ugyanakkor mindegyik ugyanolyan felépítésű:
 - *Képzési koncepciók, diák és kiegészítő anyagok gyűjteménye oktatók számára:*
 - Tréning és workshop koncepciók
 - Diagyűjtemények
 - Támogató anyagok oktatók számára (minden szektorban azonos)
 - Képzések értékelésére szolgáló kérdőívek (minden szektorban azonos)
 - *Az ágazattól függően további kiegészítő anyagok is rendelkezésre állhatnak.*

A képzési platformon a következő modulok érhetők el:

- 1. modul: A kapcsolati erőszak formái és dinamikája
- 2. modul: A kapcsolati erőszak indikátorai
- 3. modul: Kommunikáció kapcsolati erőszak esetén
- 4. modul (rendőrség): Rendőrségi nyomozás és jogi eljárások
- 4. modul (egészségügyi szektor): Orvosi vizsgálat és bizonyítékok biztosítása
- 4. modul (szociális szektor): A szociális szektor által biztosított támogató szolgáltatások
- 4. modul (jogi szektor): Igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés
- 5. modul: Kockázatelemzés és biztonsági tervezés
- 6. modul: Nemzetközi előírások és jogi keretek Európában
- 7. modul: A szervezetek közötti együttműködés és a kockázatelemzés alapelvei a több szakmát képviselő szakmai teamekben
- 8. modul: Sztereotípiák és tudattalan torzítások
- 9. modul: Öngondoskodás

A 3. táblázat tartalmazza a különböző szakmai szektorokhoz tartozó, hivatkozásokkal ellátott tíz modul listáját, valamint a képzési anyagokat tartalmazó szakaszokat.

Az összes modul hivatkozásokkal van összekapcsolva. A modulokon belül olyan hivatkozások is találhatóak, amelyek megkönnyítik a navigációt és az egyes témák mélyebb megismerését. **A képzési platform moduláris felépítése lehetővé teszi a képzők számára,**

hogyan a képzés konkrét céljait kiválasszák, azokhoz igazodva akár a modulok megfelelő részeit, akár egy-egy teljes modult használjanak fel. Így a képzés igazítható a különböző célcsoportok (például rendőrök, háziorvosok és tanárok) ismereteihez, készségeihez és igényeihez. Ezenkívül **a képzők a modulok tartalmát és gyakorlatait saját képzési stílusukhoz és igényeikhez is igazíthatják.**

3. táblázat: Szektorok és elérhető modulok linkekkel

Szakág	Elérhető modulok linkekkel
Rendőrség	<ul style="list-style-type: none"> • 1. modul: A kapcsolati erőszak formái és dinamikája • 2. modul: A kapcsolati erőszak indikátorai • 3. modul: Kommunikáció kapcsolati erőszak esetén • 4. modul: Rendőrségi nyomozás és jogi eljárások • 5. modul: Kockázatértékelés és biztonsági terv • 6. modul: Nemzetközi előírások és jogi keretek Európában • 7. modul: A szervezetek közötti együttműködés és a kockázatelemzés alapelvei a több szakmát képviselő szakmai teamekben • 8. modul: Sztereotípiák és tudattalan torzítások • 9. modul: Öngondoskodás • Adatok és statisztikák • A rendőrség számára kialakított képzési anyagok • Képzési anyagok gyűjteménye
Egészségügyi szektor	<ul style="list-style-type: none"> • 1. modul: A kapcsolati erőszak formái és dinamikája • 2. modul: A kapcsolati erőszak indikátorai • 3. modul: Kommunikáció kapcsolati erőszak esetén • 4. modul: Orvosi vizsgálat és bizonyítékok biztosítása • 5. modul: Kockázatelemzés és biztonsági terv • 6. modul: Nemzetközi előírások és jogi keretek Európában • 7. modul: A szervezetek közötti együttműködés és a kockázatelemzés alapelvei a több szakmát képviselő szakmai teamekben • 8. modul: Sztereotípiák és tudattalan torzítások • 9. modul: Öngondoskodás • Adatok és statisztikák • A modulok képzési anyagai • Képzési anyagok gyűjteménye
Szociális szektor	<ul style="list-style-type: none"> • 1. modul: A kapcsolati erőszak formái és dinamikája • 2. modul: A kapcsolati erőszak indikátorai • 3. modul: Kommunikáció kapcsolati erőszak esetén • 4. modul: A szociális szektor támogató szolgáltatásai • 5. modul: Kockázatelemzés és biztonsági terv • 6. modul: Nemzetközi előírások és jogi keretek Európában

	<ul style="list-style-type: none"> • 7. modul: A szervezetek közötti együttműködés és a kockázatelemzés alapelvei a több szakmát képviselő szakmai teamekben • 8. modul: Sztereotípiák és tudattalan torzítások • 9. modul: Öngondoskodás • Adatok és statisztikák • A modulok képzési anyagai • Képzési anyagok gyűjteménye
Jogi szektor	<ul style="list-style-type: none"> • 1. modul: A kapcsolati erőszak formái és dinamikája • 2. modul: A kapcsolati erőszak indikátorai • 3. modul: Kommunikáció kapcsolati erőszak esetén • 4. modul: Igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés • 5. modul: Kockázatelemzés és biztonsági terv • 6. modul: Nemzetközi előírások és jogi keretek Európában • 7. modul: A szervezetek közötti együttműködés és a kockázatelemzés alapelvei a több szakmát képviselő szakmai teamekben • 8. modul: Sztereotípiák és tudattalan torzítások • 9. modul: Öngondoskodás • Adatok és statisztikák • A modulok képzési anyagai • Képzési anyagok gyűjteménye

3.2 Készségek, képességek, kompetenciák fejlesztése

A képzési anyagok a területen dolgozó szakemberek ismereteihez, attitűdjeihez és készségeihez, erősségeihez igazodnak. Ez egyértelműen szerepel a képzési koncepciókban, valamint az IMPROVE képzési platform átfogó koncepciójában.

Ismeretek:

- A kapcsolati erőszak dinamikájának megértése, beleértve a bántalmazás különböző formáit (fizikai, pszichológiai, szexuális, anyagi stb.) → [1. modul \(rendőrség, egészségügyi szektor, szociális szektor, jogi szektor\)](#)
- A jogi keretrendszernek, az áldozatok jogainak, valamint a szakembereknek a kapcsolati erőszak jelzésére és kezelésére vonatkozó kötelezettségeinek a megértése → [6. modul \(rendőrség, egészségügyi szektor, szociális szektor, jogi szektor\)](#)
- Az áldozatok rendelkezésére álló szolgáltatások (többek között a lakhatást, jogi segítségnyújtást és a tanácsadást biztosító szervezetek) ismertetése → [4. modul \(rendőrség, egészségügyi szektor, szociális szektor, jogi szektor\)](#)

Attitűdök:

- Az áldozatok iránti empátia és érzékenység előmozdítása, valamint a kapcsolati erőszak pszichológiai hatásának felismerése → [3. modul \(rendőrség, egészségügyi szektor, szociális szektor, jogi szektor\)](#)

- A kapcsolati erőszakkal kapcsolatos sztereotípiák és tévhitek (például az áldozatokat hibáztató attitűdök) megkérdőjelezése. → [8. modul \(rendőrség, egészségügyi szektor, szociális szektor, jogi szektor\)](#)
- Az áldozatokkal való munkában az áldozatok biztonságát és jólétét előtérbe helyező, áldozatközpontú megközelítés ösztönzése (minden modul) és a szakemberek jólétének (önellátás) előtérbe helyezése. → [9. modul \(rendőrség, egészségügyi szektor, szociális szektor, jogi szektor\)](#)

Készségek, erősségek:

- Gyakorlati készségek fejlesztése a kapcsolati erőszak jeleinek felismerése és az azokra való reagálás terén. → [2. modul \(rendőrség, egészségügyi szektor, szociális szektor, jogi szektor\)](#)
- Gyakorlati készségek fejlesztése a kockázatelemzés területén. → [5. modul \(rendőrség, egészségügyi szektor, szociális szektor, jogi szektor\)](#)
- A kommunikációs készségek fejlesztése az áldozatokkal való interakcióhoz (annak érdekében, hogy az áldozatok úgy érezzék: meghallgatják és támogatják őket). → [3. modul \(rendőrség, egészségügyi szektor, szociális szektor, jogi szektor\)](#)
- Jó gyakorlatok alkalmazása a bizonyítékok gyűjtése/dokumentálása terén. → [4. modul \(rendőrség, egészségügyi szektor, szociális szektor, jogi szektor\)](#)
- A szakmacsoportok közötti együttműködés erősítése. → [7. modul \(rendőrség, egészségügyi szektor, szociális szektor, jogi szektor\)](#)

4. Módszertani megközelítések

A képzési platform különböző megközelítéseket tartalmaz, az **elméleti** magyarázatoktól a gyakorlatorientált feladatokig. A cél az interaktív tanulás lehetővé tétele. A képzés kidolgozói törekedtek arra, hogy a lehető legtöbb, a témába vágó információt gyűjtsék össze és jelenítsék meg – azonban az átfogó szöveges tartalom mellett nem mindig került sor a nemzeti adottságok és sajátosságok bemutatására. **Emiatt amikor a képzők az adott országra kialakított tananyaggal dolgoznak, szükséges lehet kiegészítő információk bemutatása.**

A legtöbb modul úgy van felépítve, hogy az információ átadását követően lehetőség van reflexióra és az elhangzottak megbeszélésre. A képzésben résztvevők tapasztalatainak és észrevételeinek beépítése, különösen az esettanulmányok tekintetében, elősegíti az interaktív tanulást.

4.1 A kapcsolati erőszak, mint oktatási téma

A kapcsolati erőszak tanítása nehéz feladat lehet, mivel ez egy érzékeny és érzelmileg telített téma. A különböző helyzetek, a tárgyalt témák és a csoportdinamikai sajátosságok befolyásolhatják a képzés minőségét és a résztvevők jólétét. Az alábbiakban felsorolunk néhány ilyen befolyásoló tényezőt és ötletet adunk a nehéz helyzetek kezelésére.

Biztonságos és támogató tanulási környezet

A biztonságos és támogató tanulási környezet megteremtése a csoportmunka egyik legfontosabb feladata és kihívása, és a kapcsolati erőszakról szóló képzés fontos követelménye. Az empátia, a nyitottság és a tapasztalatok megosztásának képessége fontos

szociális készségek, amelyeket érdemes fejleszteni. A résztvevőket ösztönözni kell arra, hogy nyíltan kifejezzék véleményüket és részt vegyenek a csoportos gyakorlatokban. A tréner feladata, hogy elősegítse a résztvevők közötti interakciót a képzési célok elérése és a konstruktív csoportlétkör megteremtése érdekében. A hatékony csoportmunka magában foglalja az aktív részvételt. Ezenkívül jó kommunikációs készségekre is szükség van; mint például az aktív hallgatásra, a tisztázó kérdések feltevésére, az „én-mondatok” használatára, mások véleményének tiszteletben tartására és az udvarias válaszadásra. [A 7.1. melléklet](#) összefoglalja, hogyan lehet biztonságos képzési környezetet kialakítani.

A résztvevők, mint erőszak áldozatai, szemtanúi vagy elkövetői

A trénereknek fontos szem előtt tartaniuk, hogy egyes résztvevők maguk is áldozatai, szemtanúi vagy elkövetői lehetnek a kapcsolati erőszaknak. Ezeknek a résztvevőknek a képzés során tárgyalt témák közül néhány különösen nehéz lehet, ezért elengedhetetlen, hogy a tréner felkészüljön az ilyen helyzetekre. A szóhasználatnak tiszteletteljesnek kell lenni, szükséges a pejoratív jelzők elkerülése. Ugyanakkor fontos az erőszak elleni egyértelmű kiállás.

A tanulási folyamat akadályoztatására mindig reagálni kell. A képzés kezdetén fontos rámutatni arra, hogy a kapcsolati erőszak olyan érzékeny téma, amely bárkit érinthet. Felajánlhatja, hogy a képzés után és/vagy a szünetekben a résztvevők szükség esetén forduljanak Önhöz, vagy bármilyen magyarázat nélkül hagyják el az oktatás helyszínét. Ha erre sor kerül, felajánlhatja az érintetteknek, hogy négy szemközt beszéljenek az erőszakkal kapcsolatos tapasztalataikról és érzelmi állapotukról. Egy ilyen beszélgetésre a képzés előtt, a szünetben vagy a képzés befejezése után is sor kerülhet. A trénernek meg kell beszélnie az érintett személlyel, hogy a körülményeket figyelembe továbbra is részt akar-e venni a képzésen (vagy esetleg nem vesz részt a további foglalkozásokon).

A kapcsolati erőszak jelenségét bemutató képzés félelmet vagy ellenállást is kiválthat a résztvevőkben, ami kritika vagy más típusú elutasítás formájában nyilvánulhat meg. Ebben az esetben lehetséges stratégia lehet az adott gyakorlat vagy feladat ismételt bemutatása, a csoportban zajló beszélgetés főbb pontjainak kiemelése, a csoport véleményének kikérése, vagy éppen a csoportműködés szabályainak ismételt felidézése. Segíthet továbbá az ellenállás tényének felismerése és elismerése. Ha mindez nem segít, érdemes a szünetben beszélgetést kezdeményezni azokkal, akik a képzés során leginkább ellenállást tanúsítanak.

Sztereotípiák és tudattalan torzítások a kapcsolati erőszak kontextusában

A képzés tartalma arra ösztönzi a résztvevőket, hogy gondolkodjanak és beszélgessenek a kapcsolati erőszakról. A tananyag célja az (is), hogy résztvevők tudatosítsák magukban az erőszakról kialakított véleményüket, valamint az erőszakhoz való hozzáállásukat. **A kapcsolati erőszak kontextusában a sztereotípiák és az előítéletek jelentős szerepet játszhatnak abban, hogy az egyének hogyan érzékelik az áldozatokat és az elkövetőket, és hogyan reagálnak a bántalmazásra.**

A kapcsolati erőszakhoz köthető sztereotípiák és tudattalan torzítások között szerepelhetnek a következők:

- Áldozathibáztatás; azt feltételezni, hogy az áldozat saját viselkedésével okozta az erőszakot. Azt firtatni, hogy az áldozat miért nem hagyta el a bántalmazót.
- Azt feltételezni, hogy a férfiak vagy az idősek nem lehetnek kapcsolati erőszak áldozatai. Azt feltételezni, hogy bizonyos kulturális vagy vallási csoportok tolerálják, vagy akár ösztönzik a kapcsolati erőszakot.

- Nem hinni azoknak az áldozatnak, akik fogyatékossgal élnek.
- Az a feltételezés, hogy a kapcsolati erőszakot kizárólag szélsőséges helyzetek (például alkoholizmus vagy féltékenység) okozhatják.
- Az a feltételezés, hogy az elkövetők mindig agresszívek és durvák (miközben valójában sokszor kedvesnek és barátságosnak tűnnek).
- A bántalmazó büntetésére koncentrálni anélkül, hogy figyelmen vennék az áldozat szükségleteit és helyzetét.
- Annak feltételezése, hogy önmagában a különválás/válás biztos megoldás az erőszak megszüntetésére.
- Annak feltételezése, hogy a kapcsolati erőszak nem fordul elő a saját szakmában, környezetben, vagy hogy annak kezelése nem saját felelősség.

Ezek a sztereotípiák és előítéletek súlyos következményekkel járhatnak a kapcsolati erőszak áldozataira nézve, mivel megakadályozhatják őket abban, hogy segítséget kérjenek, vagy hogy a szakemberek komolyan vegyék őket. A sztereotípiák és előítéletek így az erőszak fokozódásához és akár életveszélyes sérülésekhez is vezethetnek. Az önálló tanulási képzés (→ 8. modul ([rendőrség, egészségügyi szektor, szociális szektor, igazságszolgáltatási szektor](#))) arra ösztönzi a képzőket és a résztvevőket, hogy gondolkodjanak el a saját észleléseik, nézeteik, attitűdjeik és reakcióik mögött esetlegesen meghúzódó sztereotípiákról és előítéletekről.

Szakmai titoktartás és adatvédelem

Ha saját eseteit használja, a kliensek valódi nevét és az azonosításukra alkalmas részleteket nem szabad megosztani a hallgatósággal. A résztvevők által megosztott információk kapcsán kiemelten fontos a titoktartási kötelezettség betartása.

4.2 Képzési követelmények

Hosszú távú cél, hogy a tananyagot ne csak megértsék a résztvevők, hanem internalizálják és tartósan megjegyezzék az elhangzottakat, azokat figyelembe véve hatékonyabban tudják elvégezni szakmai munkájukat. Ezért a képzési tartalom úgy van kialakítva, hogy lehetővé tegye a csoportokban zajló interaktív munkát (**1–7. modul**), de elősegítse az önálló tanulást is (**8., 9. modul**). A csoportos formátumok ideális esetben interaktív és magával ragadó tanulási élményt nyújtanak, amelyben a résztvevők egymással is kapcsolatba léphetnek. Az önálló tanulási modulok lehetővé teszik a résztvevők számára, hogy a saját tempójukban és érdeklődésüknek megfelelően dolgozzák fel a tananyagot.

A képzések hozzáférhetősége szintén fontos tényező: a webináriumok és a hibrid tanulási környezet hozzáférhetőbb és kényelmesebb képzési lehetőséget nyújthatnak azok számára, akik nem tudnak személyesen részt venni a képzéseken. **Ezen túlmenően az IMPROVE képzési platformhoz hasonló platformok kognitív térképekként szolgálhatnak mind a**

tanulók, mind a képzők számára. Lehetővé teszik az egyéni tempóban történő önálló tanulást, így biztosítva a résztvevők számára, hogy szükség esetén akár visszatérjenek egyes témákhoz. **Ugyanakkor az oktatók is használhatják a platformot arra, hogy tájékozódjanak, feltérképezzék az esetleges tudás- vagy megértésbeli hiányosságokat, és felfedezzenek olyan didaktikai módszereket, amelyeket eddig nem használtak**

A kapcsolati erőszakról szóló képzés tervezésekor több követelményt is figyelembe kell venni annak érdekében, hogy hatékony és biztonságos tanulási környezetet biztosítsunk, valamint figyelembe vegyük a különböző célcsoportok eltérő igényeit.

- **Pontosság:** A képzésnek pontos és naprakész információt kell nyújtania a kapcsolati erőszak dinamikájáról, beleértve annak különböző formáit, az áldozatokra és gyermekeikre gyakorolt hatását, valamint az őket támogató jogi és szociális szolgáltatásokat.
- **Érzékenység:** A képzést (trauma-)tudatos és tiszteletteljes módon kell lebonyolítani. Kerülni kell a stigmatizáló nyelvhasználatot, és tiszteletben kell tartani a kapcsolati erőszak által érintettek különböző háttérét és kultúráját.
- **Alkalmazhatóság:** A képzésnek relevánsnak és alkalmazhatónak kell lennie a résztvevők konkrét helyzetéhez és igényeihez, függetlenül attól, hogy azok vezetők, szakemberek vagy diákok.
- **Gyakorlatiasság:** A képzésnek gyakorlatiasnak kell lennie, és támpontot kell nyújtania a kapcsolati erőszak eseteinek kezelésére (beleértve a jelek és tünetek felismerését, a támogatás és a jelzés módját, valamint a biztonsági terv kidolgozását is).
- **Értékelés:** A képzést rendszeresen értékelni kell, hogy visszajelzést kapjunk az elért hatásról. A résztvevők visszajelzéseit be kell építeni a jövőbeli képzésekbe, hogy folyamatosan javuljon a képzés minősége és hatékonysága.

4.3 Képzési formák ok és módszerek

A különböző képzési formák a tartalom átadásának különböző módjait jelenítik meg. A képzők különböző formák közül választhatnak annak érdekében, hogy a résztvevők a lehető legjobban hozzáférjenek a tartalomhoz, megismerjék a témát, megértsék a legfontosabb pontokat és megfogalmazzák saját válaszaikat. A kapcsolati erőszakra fókuszáló ismeretátadásra leggyakrabban tréningeket, workshopokat, szemináriumokat és előadásokat használnak (ezeknek a formáknak a főbb jellemzőit a 4. táblázat tekinti át). [A 7.2. melléklet](#) összefoglalja a kapcsolati erőszakot tárgyaló képzésekhez használható **különböző képzési módszerek előnyeit, alkalmazási területeit és követelményeit.**

A képzési formáknak összhangban kell lenniük az oktató saját képzési stílusával, a résztvevők igényeivel és a képzés céljaival.

Minden képzési formátum esetében először meg kell határozni:

- Milyen témákat szeretne bemutatni?
- Mennyi idő áll rendelkezésre?
- A résztvevőknek milyen ismereteket kell elsajátítani?

4. táblázat: Tipikus képzési formák, főbb jellemzőkkel, példával és követelményekkel

Képzési formátum	Példa	Követelmény
Tréning	A traumainformált ellátásról szóló képzés szakemberek számára, amelynek	<ul style="list-style-type: none"> • „Képzők képzése”, aminek segítségével az oktató elsajátítja a

<p>Strukturált, gyakorlati tanulási folyamat, amelynek célja a viselkedés megváltoztatása és bizonyos készségek fejlesztése.</p>	<p>keretében megtanítják és gyakorolják velük a kapcsolati erőszak áldozataival való interakcióhoz szükséges konkrét technikákat.</p>	<p>tréning lebonyolításához szükséges készségeket</p> <ul style="list-style-type: none"> • A résztvevők munkájának és gondolatvilágának ismerete
<p>Workshop</p> <p>Együttműködésen alapuló foglalkozás, ahol a moderátor irányítja a csoportot annak érdekében, hogy közösen dolgozzanak ki megoldást vagy megközelítést egy problémára.</p>	<p>Műhelymunka diákok számára, amelynek célja egy kommunikációs kampány kidolgozása a kapcsolati erőszak tudatosítására.</p> <p>Több szakmát képviselő szakemberek számára szervezett műhelybeszélgetés, amelynek célja a közös együttműködési alapok megteremtése.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A csoportfolyamatok moderálásához és az eredmények bemutatásához képzésre lehet szükség. • Szükséges annak a kontextusnak a megértése, amelyben az adott megoldás / megközelítés a tervek szerint megvalósul.
<p>Szeminárium</p> <p>Formálisabb, oktató által vezetett formátum, amely különböző interaktív elemeket alkalmaz a tanulási célok eléréséhez, és amelynek a végén gyakran visszajelzések gyűjtésére (értékelésre) kerül sor.</p>	<p>A kapcsolati erőszak pszichológiai hatásairól szóló szeminárium, amely áttekintést nyújt kutatási eredményekről és megvitatja azokat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tudományos ismereteket, didaktikai képességeket és ideális esetben gyakorlati rálátást igényel.
<p>Előadás</p> <p>Olyan formális tanulási módszer, amelynek során egy szakértő előadást tart egy nagy csoportnak, elsősorban alapvető ismeretek és háttérinformációk átadása céljából.</p>	<p>Előadás a kapcsolati erőszak elleni beavatkozás jogi kereteiről, esettanulmányok és dilemmák bemutatásával.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Magas szintű szakértelmet igényel a témában. • Inspiráló előadót és ideális esetben a hallgatók figyelmét fenntartó vizuális segédeszközöket igényel. • A nagyobb csoportok aktivizálására használható módszerek ismerete szükséges.

Az 5. táblázat különböző képzési formákat ismertet azok előnyeivel és hátrányaival.

5. táblázat: Képzési formák előnyeikkel (pro) és hátrányaikkal (kontra).

Képzési forma	Előnyök	Hátrányok
Workshop	<ul style="list-style-type: none"> • Interaktív és részvételre épít • Új/gyakorlati megoldásokat keres konkrét problémákra • Javítja az együttműködést • Elősegíti a csoport felelősségérzetének a kialakulását 	<ul style="list-style-type: none"> • Lehet, hogy a résztvevők nem mélyülnek el az elméleti tudása • Az elért hatás a csoportdinamikai folyamatoktól függően változhat
Szeminárium	<ul style="list-style-type: none"> • Szervezett és strukturált tanulás jellemzi • Széles körű interaktív didaktikai módszerek alkalmazása jellemzi • Jó elméleti alapot biztosít • Elősegíti a megértést és az empátiát 	<ul style="list-style-type: none"> • A résztvevők elköteleződése eltérő lehet • Kevesebb hangsúlyt fektet az azonnali, gyakorlati alkalmazásra
Előadás	<ul style="list-style-type: none"> • Könnyen megszervezhető • Költséghatékony nagy csoportok számára • Hatékony módszer nagy mennyiségű információ/elméleti alapok átadására 	<ul style="list-style-type: none"> • Nehéz az egyéni tanulási igényekhez igazítani • Az alacsony interakció csökkentheti a tartalomra való reflektálást • A passzív tanulás csökkentheti a motivációt • Kevesebb a hangsúly a közvetlen, gyakorlati alkalmazáson
A képzési formátum változatai		
Online formátumok (tréning, workshop, szeminárium, előadás)	<ul style="list-style-type: none"> • Hozzáférhetőség 	<ul style="list-style-type: none"> • Korlátozottabb interakció • Nehezebb az értékelés • Lehetséges technikai akadályok
Online alapú önálló tanulás	<ul style="list-style-type: none"> • Hozzáférhetőség • Saját tempóban való tanulás • Könnyen frissíthető 	<ul style="list-style-type: none"> • Nincs interakció • Nehezebb az értékelés

Több szakmát érintő formátumok	<ul style="list-style-type: none"> • A perspektíva kiszélesítése • A tolerancia, az empátia és a kommunikációs készségek elősegítése • Az együttműködés javítása • Gyakorlati tapasztalatok megismerése 	<ul style="list-style-type: none"> • Több szakma közötti koordinációt igényel • Lassíthatja a haladást, mivel először közös alapot kell létrehozni
Speciális képzési formák (pl. traumainformált ellátás, törvényszéki bizonyítékok gyűjtése, kulturális kompetencia)	<ul style="list-style-type: none"> • Speciális tartalomra összpontosít • Növeli az érzékenységet 	<ul style="list-style-type: none"> • A képzési forma facilitátorának (jelentős) képzésre lehet szüksége

4.4 Képzési anyagok és didaktikai eszközök

A **képzési anyagok** a képzéshez biztosított digitális tartalmak, például segédanyagok, videók, vizuális anyagok vagy kvízek. Elsősorban információk átadását vagy gyakorlati feladatok elvégzését támogatják. A **didaktikai eszközök** elsősorban a tanulási folyamatot aktívan támogató és elősegítő módszerek. Ezek magukban foglalhatnak interaktív elemeket, például reflexiót elősegítő gyakorlatokat vagy esettanulmányokat.

Különböző képzési anyagok és didaktikai eszközök használhatók a tanulási élmény fokozására:

- **Vizuális segédeszközök:** Vizuális segédeszközök lehetnek pl. poszterek vagy PowerPoint-diák. Ezek illusztrálhatják a tananyagot, ösztönözhetik a vitát, és így megkönnyítik a tanultak és a megvitatottak emlékezetbe vésését. Hasznosak lehetnek azoknak a résztvevőknek is, akik jegyzeteket szeretnének készíteni. Strukturált kártyák részletesen leírhatják, hogyan kell cselekedni bizonyos helyzetekben. Példák erre a [VIPROM Med.Doc.Card®](#) és a [Dent.Doc.Card®](#), amelyek útmutatást nyújtanak a sérülések bírósági felhasználást célzó dokumentálásához.
- **Kézikönyvek:** A képzési platformon található információk alapján minden modulhoz letölthető, ágazatspecifikus tájékoztatók érhetők el. Ezek kézikönyvként használhatók egy tanfolyamon vagy műhelymunkán.
- **Esettanulmányok:** A legtöbb modulhoz esettanulmányokat készítettek, hogy konkrét példákkal szemléltessék a témát, lehetővé tegyék a lehetséges beavatkozások megvitatását, és ösztönözzék a résztvevőket a különböző perspektívák és döntéshozatali folyamatok kritikus vizsgálatára. Elősegítik a tudáscserét, a kritikus gondolkodást, és a valóság-hű forgatókönyvek elemzésével javítják a tudás elsajátítását. Ezek az esettanulmányok azonban moderálást igényelnek, és fel kell készülni arra, hogy valaki esetleg nem szeretné megosztani személyes tapasztalatait a kapcsolati erőszak témájában.

- **Szimulált beteghelyzetek:** Ez a módszer **professzionálisan képzett színészeket** alkalmaz, akik **egy ellenőrzött, biztonságos környezetben realiztikusan ábrázolják a kapcsolati erőszak áldozatait, segítve az orvostanhallgatókat és a szakembereket az érzelmi és fizikai jelek felismerésében.** Ez a módszer erősíti a trauma-tudatos kommunikációt azáltal, hogy a tanulók ítélezéstől való félelem nélkül gyakorolhatják az empatikus interakciót. Összességében a szimulált betegek beépítése az orvosi tantervbe lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy fejlesszék mind a klinikai, mind az interperszonális készségeiket.
- **Videók:** A videók **segítségével különböző szituációkat lehet bemutatni, egyúttal példát mutatni az adott helyzet kezelésére.** Az online elérhető videók mellett olyan, körülbelül 1-2 perces oktatóvideók is elérhetők, amelyek összefoglalják az egyes modulok legfontosabb aspektusait. A felhasznált ábrákat egy grafikus továbbfejlesztette, hogy azok jobban tükrözzék a nemi és egyéb sokféleségi szempontokat.
- **Minden videó után olyan reflexióra ösztönző kérdések találhatók,** amelyek segítik a téma mélyebb megértését. Ez az önreflexió hosszú távú változásokat idézhet elő – ugyanakkor igényli a hallgató motivációját, egyúttal időigényes.
- **Kvízek:** A résztvevők a képzés után kvízekkel tesztelhetik tudásukat.

Az összes képzési anyag és didaktikai eszköz kombinálható a tanulási élmény fokozása érdekében, de azok alkalmazása esetén fontos tisztában lenni a résztvevők igényeivel. Az használt anyagoknak egyúttal minden résztvevő számára hozzáférhetőnek kell lennie, figyelembe véve az esetleges nyelvi vagy hozzáférhetőségi akadályokat.

4.5 Szerepjátékok

A szerepjátékok nagyon hasznos didaktikai eszközök a kapcsolati erőszakról szóló képzések résztvevőinek bevonására, aktivizálására és gyakorlati készségeik (pl. az áldozatokkal való kommunikáció) fejlesztésére. Azonban ennek az eszköznek a hatékonysága a felkészültségtől függ. A nem várt negatív eredmények (pl. előítéletek megerősítése) elkerülése érdekében ez a kézikönyv egy egész alfejezetet szentel a szerepjátékoknak.

4.5.1 Általános iránymutatások

A következő alfejezetben általános útmutatást adunk a kapcsolati erőszakról szóló képzésekben alkalmazott szerepjátékok használatához. [Az irányelvek itt tölthetők le.](#)

➤ **Pszichológiai biztonság és traumatudatosság**

- **A kapcsolati erőszakról szóló szerepjátékok kiválthatnak negatív érzelmeket –** mind a résztvevők, mind a megfigyelők körében.
- Tájékoztassa a résztvevőket, hogy a szerepjátékok traumatikusak lehetnek, és hogy **bármikor kiléphetnek a szerepjátékból, ha úgy érzik, hogy az túl nagy / nem kívánt hatással van rájuk.**
- Minden egyes szerepjáték előtt figyelmeztesse **a résztvevőket a tartalomra.**
- Dolgozzon tréner-párossal.
- Gondoskodjon arról, hogy **mentálhigiénés szakember vagy más támogató személy** álljon rendelkezésre, különösen hosszabb vagy intenzívebb foglalkozások esetén.

➤ **Egyértelmű tanulási célok szektoronként**

Több szektorra kiterjedő képzések esetén minden szektor más szerepet és perspektívát képvisel. A forgatókönyveket úgy alakítsa ki, hogy:

- Tükrözzék a résztvevők által a gyakorlatban tapasztalható **dilemmákat**.
- Kiemeljék a **kapcsolódási pontokat** (pl. hogyan segítik az orvosi dokumentumok a büntetőeljárást, a szociális munkások munkája hogyan teszi lehetővé a rendőrök számára, hogy jobban megértsenek bizonyos helyzeteket).
- Támogassák az **interdiszciplináris együttműködést**.

➤ **Például:**

- **Rendőrség** → kockázatértékelés, trauma-tudatos kihallgatás, bizonyítékok gyűjtése.
- **Szociális munkások** → a bántalmazás jeleinek felismerése, biztonsági terv készítése, az áldozat biztonságának a garantálása a krízisközponttal való kapcsolattartás révén.
- **Orvosi szakemberek** → dokumentálás, fizikai/pszichológiai tünetek felismerése, kötelező jelzés.
- **Igazságszolgáltatás** → jogi védelem, távoltartási végzés, áldozat-támogatás a bírósági eljárás során.

➤ **Realisztikusság és pontosság**

- **Valós eseteken alapuló** (anonimizált) **forgatókönyveket** használjon.
- Tükrözze a **bántalmazás különböző formáit**:
 - Fizikai
 - Érzelmi/pszichológiai
 - Pénzügyi
 - Kényszerítő kontroll
 - Digitális bántalmazás
- Szükség esetén vegye figyelembe a **kulturális, nemi vagy menekült státuszhoz kapcsolódó összetettséget**.
- Vonjon be **olyan szereplőket vagy képzett moderátorokat**, akik pontosan tudják ábrázolni a traumára adott reakciókat.

➤ **A szerepek egyértelműsége, egyértelmű útmutatás**

- Írásban adjon **rövid szerepköri leírásokat** (pl. „Ön egy áldozat, aki nem akarja, hogy a bántalmazót letartóztassák”; „Ön egy mentős, aki észrevette a sérült személyen a félelem jeleit”).
- Tisztázza a **határokat**: mit tehetnek és mit nem tehetnek a résztvevők a szerepükben.
- Ösztönözze az empatikus szerepjátékot, **ne csak az utasítások követését** – arra készíti fel a szakembereket, hogy **az embert lássák**, ne csak a problémát.
- Adjon időt a résztvevőknek, hogy átéljék a szerepüket.
- Használjon egyértelmű jelzést a szerepjáték kezdetére és végére.
- Adjon időt a résztvevőknek, hogy kilépjenek a szerepeikből.

➤ **Az átbeszélés nem megkerülhető**

- Tartson strukturált **értékelést közvetlenül minden szerepjáték után**:
 - Mi sikerült jól?
 - Mi volt nehéz?
 - Mit lehetett volna másképp csinálni?
- Beszéljék meg a **technikai lépéseket** (pl. a rendőrség betartotta-e az előírásokat? - ha az adott szerepjátékot rendőri képzésben használták) és a **kapcsolati dinamikát** (pl. méltóságteljesen bántak az áldozattal?) is.

- Használja ezt az alkalmat a **téves mítoszok** helyesbítésére, **az előítéletek** megkérdőjelezésére és **a közös megértés** kialakítására.
- **Interdiszciplináris betekintés**
 - Használjon szerepjátékokat, hogy rávilágítson arra, hol szakad meg a kommunikáció az egyes szakemberek / intézmények között.
 - Hagyja, hogy a résztvevők megfigyeljék egymás módszereit (pl. miben különböznek a rendőrségi kihallgatások a szociális munkások beszélgetéseitől).
 - Érdemes figyelni az átirányítás lépéseire is – gyakran ezek azok a pontok, ahol a kapcsolati erőszak áldozatai ellátatlanul maradnak.
- **Szerkezet és moderálás**
 - Tartsa meg a szerepjátékok struktúráját:
 - Bevezetés → Szerepjáték → Megbeszélés
 - Képzett moderátorokat rendeljen a játékhoz, akik szükség szerint irányítanak vagy akár leállítják azt.
 - Fontolja meg a „szünet és reflexió” technikák alkalmazását intenzív helyzetekben.
- **Etikai keret**
 - Hangsúlyozza, hogy ez nem színház; cél a szakmai fejlődés.
 - Kerülje a szenzációhajhászást és a túlzott dramatizálást.
 - Használjon inkluzív nyelvet (pl. nem minden áldozat nő, és nem minden bántalmazó férfi, bár a nemek közötti dinamika természetesen fontos).
- **Opcionális: Felvétel vagy megfigyelés**
 - Hozzájárulás esetén fontolja meg a szerepjátékok oktatási célból történő rögzítését.
 - Vonjon be olyan megfigyelőket, akik jegyzetelnek a résztvevők viselkedéséről, az erősségekről vagy éppen a kihagyott lehetőségekről.

4.5.2 Példahelyzetek

Íme néhány ötlet:

1. Találkozás a sürgősségi osztályon
 - Egy nő „véletlen esés” következtében szerzett sérülésekkel érkezik. A partnere nem távolodik el tőle, állandóan jelen van.
 - Az orvosi személyzetnek fel kell ismernie a kapcsolati erőszak jeleit, és egyeztetnie kell a szociális munkással vagy a rendőrséggel.
2. Gyermekek tanú bevonása
 - A rendőrség kapcsolati erőszakra vonatkozó bejelentésre reagál; egy gyermek tanúja volt az erőszaknak.
 - Kötelező egyeztetni a gyermekvédelmi szolgálattal és felmérni a kockázatot.
3. Jogi akadályok
 - A kapcsolati erőszak áldozata távoltartási végzést kér, de habozik tanúskodni.
 - Szerepjáték az igazságszolgáltatási dolgozók és az ügyvédek támogatási lehetőségeiről
4. Kapcsolati erőszak áldozata menekült háttérrel
 - Az áldozat attól tart, hogy a bántalmazás bejelentése esetén kiutasítják.
 - A szociális szolgálatok, a jogi segítségnyújtók és a rendőrség tudatos, figyelmes és érzékeny együttműködésére van szükség.

[A 7.3. mellékletben](#) egy szerepjáték-forgatókönyv példa található, melynek címe: „**Védelem és a félelem között**”. A cél az, hogy gyakorolják a traumára-tudatos, együttműködésen alapuló válaszokat, amikor a kapcsolati erőszak áldozata habozik tanúskodni egy jogi eljárásban. A résztvevők figyelemmel kísérhetik és megbeszélhetik a szakmai felelősség, az áldozatok autonómiájának és a szektorok közötti támogatásnak a kérdéseit.

5. A képzés értékelése

Az értékelés hasznos módszer annak megállapítására, hogy a résztvevők mennyire elégedettek a képzés tartalmával és módszereivel, a tanulási környezettel, valamint hogyan vélekednek a tudás, a kompetenciák és az önbizalom változásáról. Az értékelés elengedhetetlen a képzés minőségének javításához. Értékelést a különböző egységek után lehet elvégezni, pl. egy modul végén, többnapos képzés esetén a napok végén, vagy a képzés legvégén.

A képzés során végzett rövid értékelésnek több formája lehet: például post-it cetlik elhelyezése az általános elégedettség feltérképezésére; minden résztvevő rövid, két-három mondatos leírása a kiválasztott foglalkozások után arról, hogy mi tetszett nekik, mit tanultak vagy mi volt számukra problémás; egy záró kör a nap végén, amelyben minden résztvevő röviden beszámol arról, hogy mi tetszett neki a tanfolyamon, mi hiányzott és mit

tudna felhasználni a mindennapi munkájában.

Egy másik értékelési lehetőség az, hogy kérdőíveket osztunk ki a résztvevőknek, vagy online felmérést készítünk. Eben az esetben az értékelés különböző területekre fókuszálhat, például a szervezésre és az időgazdálkodásra, a tárgyalt témakörökre, az eredményekre, a résztvevők bevonásának mértékére, a kritika vagy kétségek kifejezésének lehetőségére vagy más szempontokra. A kérdőív egyik része demográfiai adatokat gyűjt, (például életkor, nem, foglalkozás). A kérdőív kitöltése nem vehet igénybe többet 10-15 percnél. Az írásbeli kérdőívek tartalmazhatnak nyitott kérdéseket is, hogy a résztvevők saját szavaikkal tudják kifejezni válaszaikat. Mivel a résztvevők esetenként vonakodnak válaszolni a nyitott kérdésekre, az ilyen típusú kérdésekből csak keveset használjunk. Ehelyett ajánlott a képzés végén egy visszajelzési körben összegyűjteni az észrevételeket.

[A 7.4. mellékletben](#) találhatók példák képzés előtti, és utáni kérdőívre, valamint egy kérdéssorra arról, hogy mennyire sikerült a résztvevőknek az információ-átadás. Ezek a kérdőívek felhasználhatók az IMPROVE platformra épülő képzésekhez. A kérdőívek Word-dokumentumként letölthetők a képzési platformról, és természetesen az egyedi igényekhez igazíthatók. [Az információ-átadás sikerességére fókuszáló felmérést](#) általában (ideális esetben) a képzés után 3-6 hónappal kell elvégezni. A tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy a válaszadási arány meglehetősen alacsony (kevesebb mint 15-20%), azaz a felméréssel járó munka ellenére nem kapunk megbízható eredményeket.

6. Egyéb képzési kézikönyvek

Minden szektor:

- **Barátok és családtagok kézikönyve** (angol nyelven elérhető): Ez egy kézikönyv a kapcsolati erőszak áldozatok/túlélők barátainak, családtagjainak, szomszédainak és kollégáinak. A Barátok és családtagok kézikönyve gyakorlati támogatást és információkat nyújt mindazoknak, akik aggódnak valakiért a környezetükben: <https://www.womensaid.org.uk/information-support/friends-and-family/>

Egészségügyi szektor:

- **Az egészségügyi szektorra szabott pedagógiai kézikönyv** (angol nyelven elérhető): [VIPROM képzési kézikönyv: https://viprom-cerv.eu/wp-content/uploads/2024/07/VIPROM_TTT-Handbook-English.pdf](https://viprom-cerv.eu/wp-content/uploads/2024/07/VIPROM_TTT-Handbook-English.pdf)
- **ICC VIPROM kézikönyv** (angol nyelven elérhető): Interkulturális kompetencia kapcsolati erőszakkal foglalkozó oktatók számára: A VIPROM projekt részeként kidolgozott gyakorlati kézikönyv. Fejlessze képzési módszereit az interkulturális érzékenységre és az inkluzív gyakorlatokra vonatkozó ismeretekkel. **A kézikönyv letölthető itt:** <https://eplus.uni-salzburg.at/obvusboa/download/pdf/11689053>

7. Mellékletek

7.1 melléklet Hogyan teremtsünk biztonságos környezetet

Az alábbi csoportszabályok célja, hogy biztonságos, tiszteletteljes és hatékony tanulási környezet jöjjön létre a kapcsolati erőszak rendkívül érzékeny témájának tárgyalásakor. A képzők kiválaszthatják a saját képzési környezetükben leginkább releváns szabályokat, és azokat a konkrét csoporthoz igazíthatják, vagy csoportos szavazással dönthetik el, hogy melyek azok a legfontosabb követelmények, amelyekhez a csoport ragaszkodni kíván.

➤ **A titoktartás elengedhetetlen.**

A csoportban megosztott információk a csoporton belül maradnak. Ez elengedhetetlen a bizalom és a nyitottság biztosításához.

➤ **Aktívan hallgassunk és ismerjük el mások nézőpontját.**

Figyeljen anélkül, hogy megszakítaná azt, aki beszél. Használjon nonverbális jelzéseket a megértés kifejezésére, és adott esetben tükrözze vissza, amit hallott.

➤ **Tisztelje a különböző nézőpontokat és tapasztalatokat.**

Vegye figyelembe, hogy minden résztvevő más háttérrel rendelkezik, és tapasztalatai alapján eltérő nézeteket alakított ki.

➤ **Ügyeljen arra, hogy mi válhat ki kellemetlen érzéseket.**

A tananyag mások számára érzelmileg megterhelő lehet. Emiatt először röviden foglalja össze, amit megosztani szeretne, hogy mások eldönthessék, szükséges-e és célszerű-e számukra a részvétel. A kapcsolati erőszak esetén nagyon fontos az öngondoskodás. A képzési platform 9. modulja erről nyújt információ ([rendőrség](#), [egészségügy](#), [szociális](#) és [jogi](#) szektor).

➤ **Kerülje az ítélező nyelvhasználatot.**

Érzékeny témákról beszélve használjon semleges és tiszteletteljes szavakat, még akkor is, ha nem ért egyet az adott résztvevő által megfogalmazott véleménnyel.

➤ **Kerülje az általánosításokat.**

Használjon „én” kijelentéseket – beszéljen személyes tapasztalatairól, ahelyett, hogy általánosítana.

➤ **Adjon mindenkinek lehetőséget a megszólalásra.**

Adjon mindenkinek lehetőséget, hogy megossza gondolatait. Kerülje el a beszélgetés dominálását.

➤ **Tartsa fenn a szakmai fókuszt.**

Ügyelj arra, hogy a beszélgetések a képzés tartalmához kapcsolódjanak.

➤ **Tartsa be az időkorlátokat.**

Tartsa be a kijelölt időkereteket, hogy mindenki lehetőséget kapjon a hozzászólásra.

➤ **Támogassa az együttműködő és tiszteletteljes légkört.**

A közös munka során bátorítsák egymást, osszák meg a rendelkezésre információt, és törekedjenek a csapatmunkára.

➤ **Legyenek tudatában annak, hogy a témák milyen érzelmi hatással lehetnek a résztvevőkre.**

A szünetek megengedettek. Ha egy pillanatra úgy érzi, hogy ki kell lépni az adott szituációból, tegye meg azt csendben, és térjen vissza, amikor készen áll a folytatásra.

➤ **Jeljeze, ha szünetre van szükség.**

Nyugodtan jelezze a szünet szükségességét akkor, ha úgy érzi, hogy az elősegíti a tanulási folyamatot.

➤ **Legyen pontos.**

A csoport dinamizálása érdekében ne fordítsanak túl sok időt a szünetre és időben folytassák a közös munkát.

➤ **Csak akkor használjanak mobil eszközöket, ha azok relevánsak a képzés szempontjából.**

Tartsák a telefonokat néma üzemmódban, lehetőleg úgy, hogy ne vonják el a résztvevők figyelmét.

7.2 melléklet A különböző képzési módszerek előnyei, alkalmazási területei és követelményei

Ez a függelék összefoglalja a kapcsolati erőszakról szóló képzésekhez használható különböző képzési módszerek előnyeit, alkalmazási területeit és követelményeit. [A dokumentum a képzési platformról](#) is letölthető, annak tartalma minden szektor esetében ugyanaz.

Képzési módszer	Előnyök	Alkalmazások	Követelmények
Brainstorming	<ul style="list-style-type: none"> • <i>kreatív és ösztönző módszer, amelynek segítségével különböző nézőpontok ismerhetők meg egy adott témával kapcsolatban</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>a résztvevőket arra kérik, hogy osszák meg asszociációikat és válaszaikat egy adott kérdésre vagy koncepcióra vonatkozóan</i> • <i>eleinte csak a tréner írja le őket, megbeszélés nélkül</i> • <i>az összegyűjtés után a csoport közösen elkezdi elemezni, strukturálni és megvitatni az összegyűjtött anyagot</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>a kérdéstől vagy problémától függően öt-tíz perc is elegendő lehet</i> • <i>A megoldásokat dokumentáljuk (pl. kártyákon vagy flipcharton), hogy támogassuk a vitát</i>
Megbeszélések	<ul style="list-style-type: none"> • <i>az interaktív és részvételi tanulás kulcsfontosságú módszere</i> • <i>lehetőséget teremt a különböző perspektívák, tapasztalatok és stratégiák bevonására</i> • <i>növeli a képzés gyakorlati használhatóságát</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>a kérdések önálló tanuláshoz és csoportmunkához egyaránt alkalmasak</i> • <i>a képzés előtt át kell tekinteni a kérdéseket</i> • <i>döntsék el, hogy a kérdések módosítására vagy kiegészítésére szükség van-e annak érdekében, hogy a kívánt tanulási célokat elérjék</i> • <i>gondolják át előre a résztvevők</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>tervezzen elegendő időt a reflexióra</i> • <i>a trénernek rugalmasnak kell lennie, és reagálnia kell azokra a témákra és információkra is, amelyekre nem készültek fel</i>

		<p>lehetséges válaszait, hogy a képzés során megvitathassák a fontos pontokat (még akkor is, ha azok nem kerülnek szóba a beszélgetés során)</p>	
Csoportmunka	<ul style="list-style-type: none"> • segíthet több résztvevő aktív bevonásában • teret ad azoknak, akik nem szeretnek nagyobb létszámú csoport előtt beszélni • a tanulók hozzájárulásai (például prezentációk, poszterek vagy éppen a beszélgetésben való részvétel) lehetőséget nyújtanak az aktivizálásra és segítik a tanulást 	<ul style="list-style-type: none"> • a résztvevőktől és a feldolgozott témáktól függően a csoportok önállóan vagy a tréner támogatásával dolgozhatnak • a csoportokat felkérhetik, hogy jelöljenek ki egy szövivőt, aki később bemutatja a csoportmunka eredményeit 	<ul style="list-style-type: none"> • a tréner feladata annak biztosítása, hogy a csoportmunka során ne lépjék túl az időkeretet • a tréner segítséget nyújt bármilyen kérdés vagy probléma esetén
Esettanulmányok	<ul style="list-style-type: none"> • két módszert kombinál: magát az esettanulmány-elemzést és az arról folytatott vitát • ösztönzi a kritikus gondolkodást és a problémamegoldó képességeket • lehetővé teszi az értékelést, a döntéshozatalt vagy a megoldásokat 	<ul style="list-style-type: none"> • a résztvevők konkrét kérdéseket fogalmazhatnak meg annak érdekében, hogy több információhoz jussanak • a résztvevők azonosíthatják azokat a kérdéseket, amelyek tekintetében döntést kell hozni 	<ul style="list-style-type: none"> • a legjobb esetek általában reális forgatókönyveken alapulnak • összetett, strukturálatlan problémákat mutatnak be, amelyek triviális vagy irreleváns információkat is tartalmazhatnak • gyakran nem tartalmaznak minden olyan információt, amelyre a

	<p><i>kidolgozását a rendelkezésre álló információk alapján</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>segítséget nyújtanak a résztvevőknek a tekintetben, hogy az elhangzottakat hogyan tudják gyakorlatban is alkalmazni</i> 	<p><i>(vagy amelyeket értékelni kell)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>az esettanulmányok csoportmunkában vagy szerepjátékokban is felhasználhatók.</i> 	<p><i>szakembereknek szüksége lenne</i></p>
Szerepjáték	<ul style="list-style-type: none"> • <i>aktív tanulási módszer</i> • <i>lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy biztonságos környezetben, más résztvevőkkel való interakció révén értsenek meg valós helyzeteket</i> • <i>lehetőséget nyújt bizonyos szituációk más perspektívákból való megismerésére és megértésére</i> • <i>felhasználható a szakmai készségek fejlesztésére és a tanultak gyakorlatba ültetésére</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>a résztvevők konkrét utasításokat kaphatnak arra vonatkozóan, hogyan viselkedjenek vagy mit mondjanak</i> • <i>a résztvevőket felkérhetik, hogy a gyakorlat követelményeinek megfelelően, ugyanakkor saját szempontjaik és elképzeléseik alapján cselekedjenek és reagáljanak</i> • <i>lehetőség van egy másik résztvevő szerepének az átvételére</i> • <i>a szerepjáték után a résztvevőket felkérjük, hogy reflektáljanak és megvitassák az interakciókat (pl. a helyzet kezelésének alternatív módjai)</i> • <i>szükség esetén a szerepjáték</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>biztonságos környezet, amely lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy magukévá tegyék szerepüket</i> • <i>A szerepjátékok időigényesek (legalább 20-30 perc), ezt figyelembe kell venni a tanfolyam programjának a kidolgozásakor</i>

		<i>megismételhető, a reflexió és a megbeszélések eredményei alapján végrehajtott változtatásokkal</i>	
--	--	---	--

7.3 melléklet Általános példa a szektorok közötti együttműködésről szóló szerepjátékhoz

A szerepjáték [Word-dokumentuma](#) és a hozzá tartozó [PDF-fájl](#) letölthető a képzési platformunkról; ennek tartalma minden szektor esetében ugyanaz. Ez a szerepjáték ezért könnyen adaptálható a különböző igényekhez, mivel a szerepeket az egyes országok igazgatszolgáltatási rendszeréhez lehet igazítani.

Célok:

Trauma-tudatos, együttműködésen alapuló válaszok gyakorlása akkor, amikor az áldozat vonakodik tanúskodni egy távollattási végzés meghozatala kapcsán. A résztvevők megismerik a szakmai felelősségi köröket, az áldozat perspektíváját és a szektorok közötti együttműködés jellemzőit.

Időtartam:

- Szerepjáték: 15–20 perc
- Összefoglalás: 20–30 perc

RÉSZTVEVŐK (4 szerep):

1. Túlélő – „Lilla”
2. Szociális munkás
3. Rendőr, aki kapcsolati erőszak ügyekre specializálódott
4. Ügyvéd

A SZITUÁCIÓ ÁTTEKINTÉSE

A 31 éves Lilla évek óta elviseli ex-partnere pszichológiai bántalmazását, az esetenként előforduló fizikai erőszakot és zaklatását. A bántalmazó nemrégiben ismét megjelent munkahelye és otthona előtt. Lilla rendőrségi feljelentést tett, és a kapcsolati erőszakkal foglalkozó rendőr arra ösztönözte, hogy kérjen távollattási végzést. Lilla találkozik egy ügyvéddel annak érdekében, hogy elinduljon az eljárás. Amikor azonban megtudja, hogy esetleg tanúskodnia kell a bíróságon, Lilla félni kezd. Aggódik a megtorlás, a gyermekei felügyeleti jogának elvesztése miatt és azért, hogy esetleg nem hisznek neki. Kétségeit fejezi ki, és fontolóra veszi a kérelem visszavonását.

SZEREPLEÍRÁS

Lilla (kapcsolati erőszak áldozata)

- Intelligens, óvatos, érzelmileg megterhelt időszakban van.
- Két kisgyermeke van.
- Attól tart, hogy senki sem fog segíteni neki.
- Félt a bíróságtól és az esetleges megtorlástól.
- Nem biztos benne, hogy érdemes kockáztatni a távollattási végzést.
- Biztosítékra, biztonsági tervre és a döntések feletti kontrollra van szüksége.

Szociális munkás

- Képzett a trauma-tudatos ellátásban.
- Érzelmileg és feladatorientáltan támogatja Lillát.
- Erősíteni szeretné Lillát, nem pedig nyomást gyakorolni rá.

- Tudja, hogy a tanúvallomás kihívást jelent, de úgy véli, hogy Lilla biztonsága függ tőle.
- Megpróbálja egyensúlyba hozni a reális lehetőségeket és a reményt.

Rendőr, aki kapcsolati erőszak ügyekre specializálódott

- Ismeri Lilla esetének előzményeit.
- Úgy véli, hogy az ex-partner nagy kockázatot jelent Lillára
- Meg akarja védeni Lillát, de lehet, hogy merev eljárási nyelvet használ.
- Hozzáfér bizonyítékokhoz, például korábbi rendőri jelentésekhez, fényképekhez, szöveges üzenetekhez.
- Nem szabad figyelmen kívül hagynia Lilla autonómiáját, még akkor sem, ha nem ért egyet a habozásával.

Ügyvéd

- Elmagyarázza, hogy mi szükséges jogilag a távoltartási végzés megszerzéséhez.
- Tisztázza, hogy az tanúvallomásra lehet szükség (mivel további bizonyítékokra vagy információra van szükség).
- Egyensúlyt teremt a jogi korlátozások és az áldozatközpontú érdekképviselet között.
- Meg kell magyaráznia a reális kimeneteleket anélkül, hogy Lillát elbátortalanítaná.

SZEREPJÁTÉK FOLYAMATA (Javasolt felépítés)

- ✓ Kezdő jelenet (minden résztvevő jelen van)
- ✓ Lilla kezdetben hajlandóságot mutat, de aztán visszavonul.
- ✓ Lilla megérti, hogy tanúskodnia kell, és érzelmileg reagál.
- ✓ Félelmét fejezi ki a megtorlástól, a felügyelet elvesztésétől és attól, hogy nem hisznek neki.
- ✓ Mások reakciója
- ✓ A szociális munkás megpróbálja megnyugtatni és támogatni Lillát.
- ✓ Az ügyvéd elmagyarázza neki a jogait és lehetőségeit, beleértve a tanúk védelmét biztosító mechanizmusokat (pl. videón keresztül történő tanúvallomás).
- ✓ Döntés: Lillának el kell döntenie, hogy elindítja-e az eljárást
- ✓ A többi szereplőnek kényszer nélkül támogatnia kell a döntést.

A MODERÁTOR ÚTMUTATÁSAI

A szerepjáték alatt vagy után tegye fel a következő kérdéseket:

- Hogyan jelent meg a szakemberek kommunikációjában a támogatás és a nyomásgyakorlás?
- Volt valaki, aki Lilla szavába vágott vagy megalapozatlan feltételezésekkel élt?
- Milyen szektorok közötti kommunikáció segítette vagy gátolta a bizalom kialakulását?
- Milyen akadályok merültek fel (jogi, érzelmi, intézményi)?
- Milyen más (tehát nem távoltartást célzó) lehetőségek segíthetik az ügy megoldását?
- Hogyan tudnak az ágazatok együttműködni annak érdekében, hogy Lilla biztonságérzete és kontrollja növekedjen?

MEGJEGYZÉSEK

- Ha a résztvevőknek nehézséget okoz az adott szerep eljátszása, engedje meg nekik, hogy „kiszálljanak” belőle.
- Ha az érzelmek túlfűtöttek, tartsanak rövid szünetet.
- Emlékeztesse a résztvevőket, hogy a cél a készségek fejlesztése, nem a tökéletes teljesítmény.

TIPPEK A MODERÁTOROKNAK

- Használjon rövid előzetes eligazítást: adjon minden résztvevőnek egy leírást arról a karakterről, akit eljátszanak.
- Minden játék után tartson megbeszélést, amelyben ágazatspecifikus és közös reflexiók is szerepelnek.
- A szerepeket az újonnan eljátszott játékok során cserélje annak érdekében, hogy a résztvevők több perspektívát is megismerjenek.

7.4 melléklet A képzés értékelése

7.4.1 melléklet Képzés előtti kérdőív

A képzés előtti kérdőív [Word-dokumentuma](#) letölthető a képzési platformunkról, a formátumnak köszönhetően könnyen igazítható az Ön igényeihez. Ez a kérdőív minden szektorban azonos.

A résztvevőknek:

Kérjük, szánjon néhány percet a kérdőív kitöltésére. Véleménye nagyon értékes a felkészülés szempontjából, hiszen segít nekünk a képzést az Ön elvárásainak és ismereteinek megfelelően megtervezni. Válaszadóinknak anonimitást biztosítunk.

Nagyon köszönjük támogatásukat!

1. Személyes kód

Kérjük, hozzon létre egy **névtelen személyes kódot**, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a különböző kérdőívekben szereplő válaszait együtt tudjuk kezelni anélkül, hogy felfednénk a személyazonosságát.

Megjegyzés a képzőknek: A személyes kódnak olyan jellemzőkön kell alapulnia, amelyek nem teszik lehetővé az azonosítást, de állandónak tekinthetők (pl. édesanyja keresztnevének 3. betűje + születési hónap, vagy a postai irányítószámának utolsó számjegye + kedvenc színének 1. betűje). Győződjön meg arról, hogy a válaszadók csak egyfajta kódot használhatnak.

2. Demográfiai információk

Megjegyzés a képzőknek: Válasszon olyan demográfiai kérdéseket, amelyek megfelelnek az adatvédelmi követelményeknek, és csak az elemzéshez elengedhetetlenül szükséges információkat gyűjtsön. Példákat talál abban a kérdőívben, amelyet a képzés után közvetlenül tud használni.

3. Elvárások, előzetes ismeretek, kihívások

1. Tudás				
1.1 Hogyan értékelné a képzés témájával kapcsolatos jelenlegi ismereteit?				
<input type="checkbox"/> nagyon magabiztos	<input type="checkbox"/> magabiztos	<input type="checkbox"/> közepesen magabiztos	<input type="checkbox"/> kevésbé magabiztos	<input type="checkbox"/> egyáltalán nem magabiztos
1.2 Hogyan értékelné jelenlegi készségeit a következő területeken...				
<p>Megjegyzés a képzőknek: Itt lehetősége van a konkrét témakörök meghatározására (pl. a kapcsolati erőszak jeleinek felismerése, az áldozatokkal/túlélőkkel való kommunikáció, kockázatértékelés)</p>				

<input type="checkbox"/> nagyon gyenge	<input type="checkbox"/> gyenge	<input type="checkbox"/> közepes	<input type="checkbox"/> jó	<input type="checkbox"/> kiváló
2. Elvárások				
2.1 Mi az az egy konkrét kérdés vagy kihívás, amelynek kapcsán azt reméli, hogy ez a képzés segítségére lesz?				
2.2 Van esetleg más konkrét kérdés vagy kihívás, amelynek megoldásában reméli, hogy ez a képzés segítségére lesz?				
2.3 Milyen elvárásai vannak a képzés szakmai munkájára gyakorolt hatását illetően?				
<input type="checkbox"/> nagyon magas	<input type="checkbox"/> magas	<input type="checkbox"/> közepes	<input type="checkbox"/> alacsony	<input type="checkbox"/> nagyon alacsony
3 További visszajelzések				
3.1 Melyik az a két legnagyobb akadály, amellyel jelenleg szembesül a szakmai munkájában akkor, amikor kapcsolati erőszakhoz köthető ügyekkel foglalkozik?				
3.2 Mi az a kapcsolati erőszakhoz köthető legfontosabb szempont vagy jellemző, amit Ön szerint másoknak is meg kellene érteni?				
3.3 Van bármilyen észrevétele vagy javaslata a képzéssel kapcsolatban?				

Köszönjük, hogy kitöltötte a kérdőívet!

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk!

7.4.2 melléklet A képzés utólagos értékelése

A képzés utáni kérdőív [Word-dokumentuma](#) letölthető a képzési platformunkról, a formátumnak köszönhetően könnyen igazítható az Ön igényeihez. Ez a kérdőív minden szektor számára azonos.

A résztvevőknek:

A képzésen után szeretnénk megtudni, hogy elégedett volt-e a szervezéssel és az átadott ismeretekkel.

Kérjük, szánjon 10 percet a képzés minőségének javítására!

Köszönjük szépen a segítségüket!

1. Személyes kód

Kérjük, hozzon létre egy **névtelen személyes kódot**, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a különböző kérdőívekben szereplő válaszait együtt tudjuk kezelni anélkül, hogy felfednénk a személyazonosságát.

Megjegyzés a képzőknek: A személyes kódoknak olyan jellemzőkön kell alapulnia, amelyek nem teszik lehetővé az azonosítást, de állandónak tekinthetők (pl. édesanyja keresztnevének 3. betűje + születési hónap, vagy a postai irányítószámának utolsó számjegye + kedvenc színének 1. betűje). Győződjön meg arról, hogy a válaszadók csak egyfajta kódot használhatnak.

2. Demográfiai információk

Megjegyzés a képzőknek: Válasszon olyan demográfiai kérdéseket, amelyek megfelelnek az adatvédelmi követelményeknek, és csak az elemzéshez elengedhetetlenül szükséges információkat gyűjtsön. Példákat talál az alábbi kérdőívben.

3. Tartalommal kapcsolatos konkrét kérdések

1. A képzés szervezése				
1.1 A képzés előtt kapott információkat milyenek találta?				
<input type="checkbox"/> nagyon hasznosnak	<input type="checkbox"/> hasznosnak	<input type="checkbox"/> közepesen hasznosnak	<input type="checkbox"/> nem túl hasznosnak	<input type="checkbox"/> egyáltalán nem hasznosnak
1.2 A képzés szervezését milyenek látta?				
<input type="checkbox"/> nagyon jónak	<input type="checkbox"/> jónak	<input type="checkbox"/> közepesnek	<input type="checkbox"/> rossznak	<input type="checkbox"/> nagyon rossznak
1.3 A képzés időtartama és ütemezése ...				
<input type="checkbox"/> nagyon jó volt	<input type="checkbox"/> jó volt	<input type="checkbox"/> közepesen volt jó	<input type="checkbox"/> rossz volt	<input type="checkbox"/> nagyon rossz volt
1.4 A csoport összetétele ...				
<input type="checkbox"/> nagyon jó volt	<input type="checkbox"/> jó volt	<input type="checkbox"/> közepesen volt jó	<input type="checkbox"/> rossz volt	<input type="checkbox"/> nagyon rossz volt
2. Tartalom és módszerek				

2.1 A képzés előadásai...				
<input type="checkbox"/> teljes mértékben érthető voltak	<input type="checkbox"/> nagyrészt érthető voltak	<input type="checkbox"/> közepesen voltak érthető	<input type="checkbox"/> nagyrészt érthetetlenek voltak	<input type="checkbox"/> teljesen érthetetlenek voltak
2.2 A képzés során nyújtott támogatás...				
<input type="checkbox"/> nagyon hasznos volt	<input type="checkbox"/> hasznos volt	<input type="checkbox"/> közepes volt	<input type="checkbox"/> nem volt túl hasznos	<input type="checkbox"/> egyáltalán nem volt hasznos
2.3 A képzés során folytatott viták...				
<input type="checkbox"/> nagyon érdekesek voltak	<input type="checkbox"/> érdekesek voltak	<input type="checkbox"/> közepesen voltak érdekesek	<input type="checkbox"/> nem voltak túl érdekesnek	<input type="checkbox"/> egyáltalán nem voltak érdekesnek
2.4 A képzés során alkalmazott módszerek...				
<input type="checkbox"/> nagyon hatékonyak voltak	<input type="checkbox"/> hatékonyak voltak	<input type="checkbox"/> közepesen voltak hatékonyak	<input type="checkbox"/> nem voltak túl hatékonyak	<input type="checkbox"/> egyáltalán nem voltak hatékonyak
2.5 A képzésben használt tananyag minősége...				
<input type="checkbox"/> nagyon magas volt	<input type="checkbox"/> magas volt	<input type="checkbox"/> közepes volt	<input type="checkbox"/> alacsony volt	<input type="checkbox"/> nagyon alacsony volt
2.6 Túl sok időt fordítottak a következőkre:				
2.7 Túl kevés időt szántak a következőkre:				
2.8 A képzésben ez hiányzott:				
3. Hatás				
3.1 A képzés növelte a kapcsolati erőszak jelenségével kapcsolatos tudásomat.				
<input type="checkbox"/> teljesen egyetértek	<input type="checkbox"/> egyetértek	<input type="checkbox"/> egyet is értek, meg nem is	<input type="checkbox"/> nem értek egyet	<input type="checkbox"/> egyáltalán nem értek egyet
3.2 A képzés fejlesztette a kapcsolati erőszak áldozatait támogató képességeimet.				
<input type="checkbox"/> teljes mértékben egyetértek	<input type="checkbox"/> egyetértek	<input type="checkbox"/> egyet is értek, meg nem is	<input type="checkbox"/> nem értek egyet	<input type="checkbox"/> egyáltalán nem értek egyet
3.3 A képzésnek köszönhetően elgondolkodtam arról, hogy saját magamnak milyen, a kapcsolati erőszakra vonatkozó elképzeléseim és esetleges előítéleteim vannak.				

<input type="checkbox"/> teljes mértékben egyetértek	<input type="checkbox"/> egyetértek	<input type="checkbox"/> egyet is értek, meg nem is	<input type="checkbox"/> nem értek egyet	<input type="checkbox"/> egyáltalán nem értek egyet
3.4 A képzésen elhangzottak a (jövőbeli) munkám szempontjából...				
<input type="checkbox"/> nagyon hasznosak voltak	<input type="checkbox"/> hasznosak voltak	<input type="checkbox"/> közepesen voltak hasznosak	<input type="checkbox"/> nem voltak túl hasznosak	<input type="checkbox"/> egyáltalán nem voltak hasznosak
4. Saját részvétel értékelése				
4.1 A képzésben való aktív részvételre...				
<input type="checkbox"/> teljesen mértékben volt lehetőségem	<input type="checkbox"/> volt lehetőségem	<input type="checkbox"/> közepesen volt lehetőségem	<input type="checkbox"/> nem volt lehetőségem	<input type="checkbox"/> egyáltalán nem volt lehetőségem
4.2 Saját szakértelmemmel a közös munkához...				
<input type="checkbox"/> teljes mértékben hozzá tudtam járulni	<input type="checkbox"/> hozzá tudtam járulni	<input type="checkbox"/> közepesen tudtam hozzájárulni	<input type="checkbox"/> nem tudtam hozzájárulni	<input type="checkbox"/> egyáltalán nem tudtam hozzájárulni
4.3 Lehetőségem volt kétségeimet, kételyeimet és kritikai megjegyzéseimet megosztani a többiekkel.				
<input type="checkbox"/> teljesen mértékben egyetértek	<input type="checkbox"/> egyetértek	<input type="checkbox"/> közepesen értek egyet	<input type="checkbox"/> nem értek egyet	<input type="checkbox"/> egyáltalán nem értek egyet
5. Általános benyomás				
5.1 Általános benyomásom a képzésről ...				
<input type="checkbox"/> nagyon jó volt	<input type="checkbox"/> jó volt	<input type="checkbox"/> közepes volt	<input type="checkbox"/> rossz volt	<input type="checkbox"/> nagyon rossz volt
5.2 További megjegyzések:				
6. Személyi és intézményi háttér				
6.1 A képzésen való részvételem oka:				
6.2 Intézményem státusza:				
<input type="checkbox"/> kormányzati intézmény	<input type="checkbox"/> nem kormányzati intézmény	<input type="checkbox"/> üzleti szervezet	<input type="checkbox"/> egyéb:	
6.3 Munkaterület (több válasz is lehetséges):				
<input type="checkbox"/> rendészet	<input type="checkbox"/> egészségügy	<input type="checkbox"/> szociális munka	<input type="checkbox"/> oktatás	
6.4 Kapcsolati erőszakkal kapcsolatos munkatapasztalat (években):				
<input type="checkbox"/> nincs	<input type="checkbox"/> 0-3 év	<input type="checkbox"/> 3-6 év	<input type="checkbox"/> több mint 6 év	

6.5 Már részesült korábban a kapcsolati erőszak témakörére fókuszáló képzésen?			
<input type="checkbox"/> nem	<input type="checkbox"/> néhány óras képzésen	<input type="checkbox"/> néhány napos képzésen	<input type="checkbox"/> néhány hetes képzésen
6.6 Az Ön foglalkozását írná le? (több válasz is lehetséges):			
<input type="checkbox"/> vezető	<input type="checkbox"/> gyakorló szakember	<input type="checkbox"/> hallgató	<input type="checkbox"/> egyéb:
6.7 Nem és életkor:			
<input type="checkbox"/> nő	<input type="checkbox"/> férfi	<input type="checkbox"/> nem bináris	életkor:

Köszönjük, hogy kitöltötte a kérdőívet!

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk!

7.4.3 melléklet Felmérés a tananyag megőrzéséről (opcionális)

A felmérés [Word-dokumentuma](#) letölthető képzési platformunkról, így könnyen igazítható az Ön igényeihez. Ez a kérdőív minden szektor számára azonos.

A résztvevőknek:

Köszönjük, hogy időt szán a képzési program fejlesztését célzó kérdőív kitöltésére!

Ez a rövid kérdőív segít az oktatóknak felmérni, hogy a képzés követő X. hónapban milyen hatásai azonosíthatók a kapcsolati erőszakra fókuszáló oktatásnak. Segíti további annak feltárását, hogy a képzésen elhangzottakat tudta-e használni szakmai munkájában. A kérdőív kitöltői számára anonimitást biztosítunk.

Kérjük, szánjon 10 percet a képzés minőségének javítására! Nagyon köszönjük támogatását!

1. Személyes kód

Kérjük, hozzon létre egy **névtelen személyes kódot**, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a különböző kérdőívekben szereplő válaszait együtt tudjuk kezelni anélkül, hogy felfednénk a személyazonosságát.

Megjegyzés a képzőknek: A személyes kódnak olyan jellemzőkön kell alapulnia, amelyek nem teszik lehetővé az azonosítást, de állandónak tekinthetők (pl. édesanyja keresztnévének 3. betűje + születési hónap, vagy a postai irányítószámának utolsó számjegye + kedvenc színének 1. betűje). Győződjön meg arról, hogy a válaszadók csak egyfajta kódot használhatnak.

2. Demográfiai információk

Megjegyzés a képzőknek: Válasszon olyan demográfiai kérdéseket, amelyek megfelelnek az adatvédelmi követelményeknek, és csak az elemzéshez elengedhetetlenül szükséges információkat gyűjtsön. Példákat talál a kérdőívben, amelyet a képzés után közvetlenül javasoltunk használni ([7.4.2](#) melléklet).

1. Lehetőség az új ismeretek és készségek alkalmazására a kapcsolati erőszak területén				
1.1 Volt lehetőségem alkalmazni a munkámban azt, amit a képzésen tanultam. <i>(Megjegyzés a képzőknek: A kérdőívet úgy állítsák össze, hogy ha a válasz „nem”, akkor a 2. kérdés kihagyásra kerüljön, és a válaszadó a 3. kérdésre lépjen tovább).</i>				
<input type="checkbox"/> igen	<input type="checkbox"/> nem			
2. Átültetés a gyakorlatba [csak azoknak, akik az 1.1. kérdésre „igen” választ adtak]				
2.1 A képzésen szerzett ismereteket és készségeket tudtam alkalmazni a munkámban.				
<input type="checkbox"/> teljesen egyetértek	<input type="checkbox"/> egyetértek	<input type="checkbox"/> egyet is értek, meg nem is	<input type="checkbox"/> nem értek egyet	<input type="checkbox"/> egyáltalán nem értek egyet
2.2 A képzésen tanultakat felhasználtam arra, hogy jobb támogatást tudjak nyújtani a kapcsolati erőszak áldozatainak.				
<input type="checkbox"/> teljes mértékben egyetértek	<input type="checkbox"/> egyetértek	<input type="checkbox"/> egyet is értek, meg nem is	<input type="checkbox"/> nem értek egyet	<input type="checkbox"/> egyáltalán nem értek egyet

2.3 A képzés óta gondolkodtam a kapcsolati erőszakra vonatkozó elképzeléseimen és lehetséges előítéleteimen.				
<input type="checkbox"/> teljes mértékben egyetértek	<input type="checkbox"/> egyetértek	<input type="checkbox"/> egyet is értek, meg nem is	<input type="checkbox"/> nem értek egyet	<input type="checkbox"/> egyáltalán nem értek egyet
2.4 A képzés tartalma hatással volt arra, hogyan kezelem a munkámban felbukkanó kihívásokat.				
<input type="checkbox"/> teljes mértékben egyetértek	<input type="checkbox"/> egyetértek	<input type="checkbox"/> egyet is értek, meg nem is	<input type="checkbox"/> nem értek egyet	<input type="checkbox"/> egyáltalán nem értek egyet
2.5 A képzésben leginkább hasznos volt (a munkám szempontjából):				
2.6 A tanultak alkalmazásának legnagyobb akadálya:				
3. A tanultak rögzülése				
3.1 A képzés során a legnagyobb felismerésem az volt, hogy....				
3.2 A képzés óta a kapcsolati erőszak jelenségével kapcsolatos tudatosságom:				
<input type="checkbox"/> nőtt	<input type="checkbox"/> nagyjából ugyanaz maradt	<input type="checkbox"/> csökkent		
3.3 A képzés óta a kapcsolati erőszak áldozatainak nyújtott támogatásom:				
<input type="checkbox"/> javult	<input type="checkbox"/> nagyjából változatlan	<input type="checkbox"/> gyengült		
3.4 Azok az új kérdések, dilemmák vagy témák, amelyeket a képzés után szeretnék jobban megérteni:				
3.5 A képzésről kialakított általános véleményem (most, hogy eltelt valamennyi idő az oktatás óta)				
<input type="checkbox"/> nagyon jó	<input type="checkbox"/> jó	<input type="checkbox"/> közepes	<input type="checkbox"/> rossz	<input type="checkbox"/> nagyon rossz
3.6 További megjegyzések				

Köszönjük, hogy kitöltötte a kérdőívet!

Ha bármilyen kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk!

7.5 melléklet Kapcsolati erőszak képzés előkészítési ellenőrzőlista

Az alábbi lista [Word-dokumentum](#) formátumban letölthető képzési platformunkról.

Kategória	Ellenőrzőlista tétel	Teljesítve
Képzők felkészülése	Isméri a tananyagot és a tartalmat	<input type="checkbox"/>
	(Szükség esetén) személyes jegyzetek elkészültek	<input type="checkbox"/>
	Elegendő felkészülési időt biztosított	<input type="checkbox"/>
	Tisztában van vele, hogy miként hívja fel a figyelmet az érzékeny témára	<input type="checkbox"/>
	A trénercsapat tájékoztatása arról, hogy mi a teendő eszkaláció esetén	<input type="checkbox"/>
	A releváns támogató szervezetek listája rendelkezésre áll	<input type="checkbox"/>
	Üdvözlő e-mail kiküldése a résztvevőknek (beleértve az előzetes értékelő kérdőívet)	<input type="checkbox"/>
Felszerelés és anyagok	Kiegészítő anyagok (képek, videók) előkészítése	<input type="checkbox"/>
<i>A nap folyamán</i>	Laptop, projektor és internetkapcsolat ellenőrzése	<input type="checkbox"/>
	Táblák, papírlapok és filctollak rendelkezésre állnak	<input type="checkbox"/>
	Írószerek (ragasztók, tollak, színes karton, rögzítők) készen állnak	<input type="checkbox"/>
	A tanfolyamhoz a bútorok megfelelő elrendezésben rendelkezésre állnak	<input type="checkbox"/>
Képzési terület	Csoportmunkához és szerepjátékhoz elegendő hely van (pl. 35 m ² 12 résztvevő esetén)	<input type="checkbox"/>
	A távollét alatt ellátandó feladatok	<input type="checkbox"/>
	Megfelelő ütemterv (pl. ne legyen gyakorlat ebédidőbe)	<input type="checkbox"/>
	Az eszközök bekészítésével kapcsolatos feladatok felsorolása (és ha lehetséges, valakinek a feladat delegálása)	<input type="checkbox"/>
<i>A napon</i>	Érkezés 1 órával korábban a felkészülés érdekében	<input type="checkbox"/>
	A berendezések működésének tesztelése	<input type="checkbox"/>
	Képzési anyagok használatra készen	<input type="checkbox"/>
	A támogató források (segélyhívó számok, szórólapok) jól látható helyen vannak elhelyezve	<input type="checkbox"/>
	Értékelő űrlap/link elkészítése	<input type="checkbox"/>
	A helyszínen a technikai támogatásért felelős személy elérhetősége	<input type="checkbox"/>
	Világítás és hőmérséklet ellenőrzése	<input type="checkbox"/>
	A szünetek és az ebéd során elérhető ételek/italok biztosítottak	<input type="checkbox"/>
	Csendes, nyugodt helyiség biztosítása azoknak, akiket megterhel a képzés	<input type="checkbox"/>
	A mosdók helye és állapotának ellenőrzése	<input type="checkbox"/>
A résztvevők érkezéskor történő üdvözlése és fogadás	<input type="checkbox"/>	